

Organización
Internacional
del Trabajo

► **Estudio sobre las características,
causas, y factores determinantes
de la informalidad a nivel sectorial
en la República Dominicana**

2023

Carlos Ramos & Katherine Javier

Esta es una obra de acceso abierto distribuida bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>). Los usuarios pueden reproducir, distribuir, adaptar y desarrollar el contenido de la obra original, conforme a los términos de la licencia mencionada. La OIT debe ser claramente reconocida como titular de la obra original. Los usuarios no están autorizados a reproducir el logo de la OIT en sus obras.

Atribución de la titularidad – La obra debe citarse como sigue: Sr. Carlos Ramos y la Sra. Katherine Javier del Grupo Línea Base S.R.L, Estudio sobre las características, causas, y factores determinantes de la informalidad a nivel sectorial en la República Dominicana, 2024. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 2024.

Traducciones - En caso de que se traduzca la presente obra, deberá añadirse, además de la atribución de la titularidad, el siguiente descargo de responsabilidad: La presente traducción no es obra de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni debe considerarse una traducción oficial de la OIT. La OIT no se hace responsable del contenido ni de la exactitud de la traducción.

Adaptaciones - En caso de que se adapte la presente obra, deberá añadirse, además de la atribución de la titularidad, el siguiente descargo de responsabilidad: La presente publicación es una adaptación de una obra original de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las opiniones y puntos de vista expresados en esta adaptación son responsabilidad exclusiva de su autor o autores, y en ningún caso de la OIT.

Esta licencia CC no se aplica a los materiales protegidos por derechos de autor incluidos en esta publicación que no son pertenecientes a la OIT. Si el material se atribuye a una tercera parte, la parte que utilice dicho material será la única responsable de obtener las autorizaciones necesarias por parte del titular de los derechos

Todo litigio que resulte de la presente licencia o en relación con ésta, que no pueda ser resuelto de manera amistosa será sometido a arbitramento de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Las partes quedarán vinculadas por cualquier laudo arbitral resultante de dicho arbitraje el cual constituirá la resolución definitiva de dicho litigio.

Todas las consultas sobre derechos y licencias deberán dirigirse a la Unidad de Publicaciones de la OIT (Derechos de autor y licencias), CH-1211 Ginebra 22 (Suiza) o por correo electrónico a rights@ilo.org.

ISBN: 9789220410073 (PDF web)

Autores: Sr. Carlos Ramos y la Sra. Katherine Javier del Grupo Línea Base S.R.L

Esta publicación contó con la revisión y asistencia técnica de la OIT:
Sr. Gerson Martínez, Especialista en Políticas de Empleo de la Oficina de la OIT en San José, Costa Rica.

Coordinación Nacional del Proyecto, OIT: Mayerlin Crespo González.

Diagramación: Duv Agency SRL., Rep. Dominicana

Las denominaciones empleadas en las publicaciones de la OIT, que están en concordancia con la práctica seguida en las Naciones Unidas, y la forma en que aparecen presentados los datos no implican juicio alguno por parte de la OIT sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras.

La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones firmadas incumbe exclusivamente a sus autores, y su publicación no significa que la OIT las suscriba.

Las referencias a firmas o a procesos o productos comerciales no implican aprobación alguna por la OIT, y el hecho de que no se mencionen firmas o procesos o productos comerciales no implica desaprobación alguna.

Para más información sobre las publicaciones y los productos digitales de la OIT, visite nuestro sitio web: www.ilo.org/publns.

► Tabla de Contenido

Introducción	2
<hr/>	
I. Contexto histórico y económico	3
<hr/>	
II. Revisión sistemática de estudios sobre informalidad	5
<hr/>	
Criterios de selección de los estudios	5
Resumen de Fuentes de Datos	6
Consultas de Búsqueda	7
Exclusión de estudios	9
Resumen Narrativo	13
Estudios sobre la informalidad como factor relacionado o causal	13
Estudios sobre la caracterización y los determinantes de la informalidad	17
Estudios de intervenciones que directa o indirectamente afectan la informalidad	22
<hr/>	
III. Caracterización de la informalidad	
<hr/>	
Características de la informalidad por sector	26
Características de la informalidad por tipo de ocupación	31
<hr/>	
IV. Tendencias de la informalidad	0
<hr/>	
V. Transición entre formalidad e informalidad	0
<hr/>	
VI. Análisis inferencial de las características del empleo informal	0

Conclusiones	0
<hr/>	
Recomendaciones	0
<hr/>	
Bibliografía	0
<hr/>	

Introducción

Este documento tiene como objetivo elaborar un estudio sobre las características, causas y factores determinantes de la informalidad en el empleo y las unidades económicas en la República Dominicana. Con particular énfasis, en al menos, los siguientes ámbitos: productividad, cuidados, género y acceso a la seguridad social. Para lograr este objetivo, el estudio se propone tres objetivos específicos, a saber: elaborar una revisión sistemática de estudios acerca de la informalidad en el país; caracterizar la informalidad laboral en la República Dominicana desde 2016; e identificar las principales tendencias en lo que respecta a la estructura y composición de la informalidad laboral en la República Dominicana.

En tal sentido, el estudio plantea una metodología compuesta de tres partes. En primer lugar, se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura. Esta permite proporcionar una sinopsis de los estudios primarios o investigaciones “secundarias” realizadas acerca del tema de interés, de manera que reflejen una metodología explícita, transparente y reproducible. A diferencia de las revisiones narrativas, que pueden incurrir en selecciones subjetivas de estudios, esta revisión sistemática obedece un conjunto de criterios preestablecidos y una metodología rigurosa para la búsqueda, selección y evaluación de la literatura relevante. De esta manera, se apuntó a reducir al mínimo el sesgo y ofrecer un panorama completo y confiable del conocimiento actual sobre la informalidad laboral desde 2008 hasta 2023.

En segundo lugar, se realizó un análisis estadístico descriptivo utilizando la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central de la República Dominicana y otras bases de datos relevantes para explorar y comprender las tendencias y patrones presentes en los datos de una manera inicial y accesible. Esta fase del estudio se centró en resumir las características principales de los datos recopilados, utilizando medidas estadísticas y visualizaciones.

Finalmente, se profundizó en el análisis de la informalidad mediante la aplicación de métodos econométricos avanzados que permitieron entender las dinámicas y tendencias subyacentes de este fenómeno y sus factores determinantes.

Utilizando datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), se aplicó un modelo multinomial de efectos fijos para datos de panel dinámicos. Esta metodología permitió capturar tanto las dinámicas a corto como a largo plazo de la informalidad y la interdependencia entre variables a lo largo del tiempo. Con este enfoque, el estudio aspira a proporcionar perspectivas valiosas y fundamentadas que puedan servir de base para el diseño e implementación de políticas públicas más efectivas en la lucha contra la informalidad laboral en el país.

Este documento se estructura en varios capítulos detallados. La introducción proporciona una visión general del estudio. El primer capítulo describe el contexto histórico y económico que enmarca el análisis de la informalidad. El segundo capítulo presenta una revisión sistemática de estudios sobre informalidad, abordando criterios de selección, resumen de fuentes de datos, consultas de búsqueda, exclusión de estudios y un resumen narrativo dividido en estudios sobre la informalidad como factor relacionado o causal, estudios sobre la caracterización y los determinantes de la informalidad, y estudios de intervenciones que directa o indirectamente afectan la informalidad. El tercer capítulo se centra en la caracterización de la informalidad, tanto por sector como por tipo de ocupación. El cuarto capítulo expone las principales tendencias de la informalidad identificadas. En el quinto capítulo se analiza la transición entre la formalidad e informalidad. Finalmente, en el sexto capítulo se realiza un análisis inferencial de las características del empleo informal utilizando un modelo multinomial de efectos fijos, seguido de las conclusiones y recomendaciones del estudio.

Contexto histórico y económico

La República Dominicana ha experimentado una notable transformación económica en el transcurso desde el 2008 hasta el 2023, marcada por períodos de expansión significativa que han redefinido el panorama económico y social del país.

A pesar de los impactos globales de la crisis financiera de 2008 y los desafíos económicos más recientes derivados de la pandemia de COVID-19, la economía dominicana ha mostrado una resiliencia y una capacidad de recuperación impresionantes. Entre los años 2000 y 2015, el país logró una de las tasas más altas de crecimiento del PIB en América Latina y el Caribe, oscilando alrededor del 5.5% anual. Esto ha contribuido al desarrollo de infraestructuras y al crecimiento del turismo, uno de los pilares de su economía. En efecto, el país caribeño pasó de recibir 2.98 millones de turistas vía aérea en el año 2000 a 5.60 millones en 2015 (BCRD, 2023). En 2023 la cifra proyectada ronda superior a los 8 millones.

Sin embargo, a pesar de estos avances macroeconómicos, la distribución de la riqueza no ha sido equitativa, y la informalidad laboral ha persistido como un fenómeno endémico, superando el 50% en 2023. Esto se debe, en parte, a la estructura económica del país, donde sectores de alta productividad como el turismo y la minería coexisten con una amplia gama de actividades económicas de baja productividad como agricultura y construcción. Esta dualidad ha perpetuado un mercado laboral segmentado, en el que un número significativo de trabajadores cuenta con empleos informales con poca o ninguna protección social.

La informalidad en la República Dominicana es también un reflejo de la evolución histórica de sus políticas laborales y fiscales. Las reformas han buscado impulsar la formalización y mejorar la recaudación fiscal, pero los resultados han sido mixtos. Las políticas de formalización a menudo se han topado con la realidad de una economía que, tradicionalmente, depende de la flexibilidad del sector informal para absorber los shocks externos y proporcionar empleo a una población en crecimiento.

Este contexto económico y laboral ha planteado importantes desafíos para el desarrollo sostenible del país. Mientras que algunos dominicanos han disfrutado de un aumento en sus niveles de vida, otros se han visto atrapados en ciclos de empleo de baja calidad y en condiciones de trabajo vulnerables. La informalidad no sólo representa un desafío para la protección de los trabajadores, sino que también constituye un obstáculo para la ampliación de la

base imponible y la inversión en programas sociales. El sector informal dominicano se compone mayormente de trabajadores autónomos o por cuenta propia, pequeños comerciantes y empleados de microempresas. Estos trabajos, a menudo, están marcados por la inestabilidad, la ausencia de contratos formales, y la falta de acceso a seguridad social y beneficios laborales. Como resultado, muchos dominicanos enfrentan condiciones de trabajo precarias, con repercusiones directas en su calidad de vida y seguridad económica. Al mismo tiempo, la informalidad tiene consecuencias directas en los sistemas de pensiones y seguridad social. Con una gran parte de la población trabajando informalmente, hay menos contribuyentes a estos sistemas, lo que a su vez reduce la cobertura y la viabilidad de las pensiones.

A pesar de que la informalidad laboral representa un tema de interés nacional, dada su incidencia en la economía y en las dinámicas sociales del país, las investigaciones sobre esta materia son escasas, especialmente aquellas enfocadas específicamente en el contexto dominicano. La mayoría de los estudios existentes pertenecen a la categoría de literatura gris, es decir, informes y análisis producidos por organizaciones gubernamentales, ONGs y otros organismos no académicos, los cuales no siempre atraviesan el proceso de revisión riguroso que conllevan los estudios publicados en revistas científicas. Esta falta de rigurosidad y profundización implica que no se dispone de una base de conocimiento amplia y sólida que permita comprender a fondo la naturaleza y las consecuencias de la informalidad en la República Dominicana, ni desarrollar intervenciones de políticas basadas en evidencia robusta y análisis detallados. En este sentido, este estudio pretende enriquecer la literatura existente sobre la informalidad laboral en la República Dominicana, adoptando un enfoque metódico y estructurado.

2

Revisión sistemática de estudios sobre informalidad

En esta sección se discute la metodología y principales hallazgos del primer objetivo de este estudio. Este consiste en elaborar una revisión sistemática de estudios de los últimos 15 años acerca de la informalidad en la República Dominicana. Una revisión sistemática de la literatura (RSL) es un tipo de investigación que recopila y sintetiza todos los estudios empíricos disponibles sobre una pregunta de investigación específica. A diferencia de una revisión narrativa, que se basa en una selección más subjetiva de estudios, una revisión sistemática agota un conjunto predefinido de criterios y una metodología rigurosa para buscar, seleccionar y evaluar la literatura relevante. El objetivo es minimizar el sesgo y proporcionar una visión completa y fiable del estado actual del conocimiento sobre el tema en cuestión.

Una revisión sistemática debe ofrecer una visión general robusta de la literatura actual, sus limitaciones, calidad y potencial futuro. Esta debe ser capaz de responder a las preguntas planteadas en la investigación, así como identificar vacíos en la literatura que permitan indicar el camino para futuras investigaciones. Las principales ventajas de la RSL son la transparencia en la recopilación y síntesis de los datos, lo que permite un mayor nivel de objetividad del análisis y reproducibilidad del estudio.

► Criterios de selección de los estudios

Para lograr esta revisión sistemática, se utilizaron los criterios de selección citados en el Cuadro 1:

► Cuadro 1. Criterios de selección de estudios

Periodo de Tiempo

Se incluyeron estudios publicados desde enero de 2008 hasta diciembre de 2023. Este rango de 15 años se seleccionó para capturar las tendencias y cambios más recientes en la informalidad laboral en la República Dominicana.

Idioma

Se consideran estudios publicados en español e inglés para asegurar una cobertura amplia y diversa de las investigaciones realizadas, tanto a nivel nacional como internacional.

Tipo de Publicación

- **Artículos de Revistas:** Sólo se incluyen artículos de revistas que han pasado por un proceso de revisión por pares.
- **Tesis y Disertaciones:** Se incluyen tesis de maestría y doctorado que están disponibles en bases de datos académicas o bibliotecas universitarias.
- **Informes Gubernamentales y de ONGs:** Se consideran informes siempre que provengan de fuentes confiables y contengan datos empíricos.
- **Libros y Capítulos de Libros:** Se incluyen los que son de editoriales académicas reconocidas.

Ámbito Geográfico

Se incluyen estudios que se centran específicamente en analizar a la República Dominicana o que incluyen al país como parte de un estudio más amplio, siempre que se puedan extraer datos específicos del país.

Población Objetivo

Se consideran estudios que abordan la informalidad en diversos sectores y poblaciones, incluidos trabajadores, empleadores y políticas gubernamentales relacionadas.

Variables de Interés

Se consideran las siguientes variables de interés al evaluar los estudios:

- Tasa de informalidad laboral
- Factores contribuyentes a la informalidad
- Impacto de la informalidad en la economía
- Políticas públicas y su efectividad en la reducción de la informalidad

Exclusiones

Se excluyen estudios que:

- No proporcionan datos empíricos (*por ejemplo, opiniones, editoriales*).
- No se centran en la República Dominicana.
- No abordan directamente el tema de la informalidad.

Fuentes de Datos

Se seleccionan estudios provenientes de las siguientes fuentes:

- Web of Science
- World Bank Open Knowledge Repository
- Research Papers in Economics (RePEc)
- International Monetary Fund Publications
- EconLit
- Scopus
- Google Scholar
- Bases de datos nacionales

Es fundamental que las preguntas formuladas al inicio de la búsqueda sean claras, inequívocas y estén bien estructuradas, ya que esto determinará tanto la dirección como el enfoque de la investigación. Según Richardson et al. (1995), las preguntas de investigación deben formularse incluyendo los siguientes elementos: una intervención (I), participantes (P) o resultado (O). Según Fineout-Overholt & Johnson (2005), para formular una pregunta de investigación debe usarse el marco PICOTS (Población, Intervención, Comparador, Resultados, Tiempo, Contexto).

Por lo tanto, los procesos de búsqueda tomaron en cuenta los criterios explícitos detallados para la inclusión y/o exclusión de los estudios de la revisión. Si bien el énfasis se centró en la búsqueda en bases de datos bibliográficas, también se incluyó literatura gris para maximizar la exhaustividad y proteger contra el sesgo de publicación. Durante noviembre y diciembre de 2023, se realizó una búsqueda en bases de datos que incluían Google Scholar, Scopus, ResearchGate y la literatura gris, que representa una red de políticas de investigación-acción.

▶ Resumen de Fuentes de Datos

La investigación actual requiere de fuentes de datos confiables y estandarizadas, dada su naturaleza interdisciplinaria, colaborativa e internacional. Como parte de los criterios establecidos para la RSL, se presentan las fuentes de datos seleccionadas en el Cuadro 1. A continuación se describen cada una de estas:

- ▶ **Scopus:** Parte de Elsevier, ofrece indexación de más de 36,000 títulos en diversas disciplinas, con un alto porcentaje de revistas revisadas por pares.
- ▶ **ResearchGate:** Red social europea para científicos con más de 11 millones de usuarios y más de 100 millones de publicaciones, esencial para la adquisición de datos secundarios.
- ▶ **Google Scholar:** Motor de búsqueda gratuito para literatura académica de diversas disciplinas, utilizando texto completo o metadatos.

Además, se consideran otras bases de datos importantes:

- ▶ **Web of Science:** Servicio de indexación de literatura científica global, incluye bases de datos en diversas áreas.
- ▶ **World Bank Open Knowledge Repository:** Ofrece acceso gratuito a investigaciones y datos del Banco Mundial.
- ▶ **Research Papers in Economics (RePEc):** Base de datos colaborativa enfocada en economía.
- ▶ **International Monetary Fund Publications:** Publicaciones del FMI, con informes y análisis económicos.
- ▶ **EconLit:** Base de datos de la American Economic Association para literatura académica en economía.
- ▶ **Bases de datos nacionales:** Parte de la literatura gris, incluyen documentos gubernamentales y otros materiales específicos, como los de la República Dominicana, no siempre fácilmente accesibles.

► Consultas de Búsqueda

Las consultas de búsqueda utilizaron componentes de sintaxis comunes [palabras clave o “cadena de búsqueda”] incluyendo el uso de paréntesis, así como los operadores booleanos frecuentes “OR”, “AND” y “NOT”. Las cadenas de búsqueda basadas en palabras clave que se utilizaron para identificar documentos que se relacionan con la República Dominicana fueron las siguientes, según el idioma de búsqueda:

► Cuadro 2. Términos de Búsqueda

En idioma inglés	En idioma español
("informal sector" OR "informal employment" OR "informality") AND ("Dominican Republic")	("sector informal" OR "empleo informal" OR "informalidad") AND ("República Dominicana")
("unofficial economy" OR "shadow economy") AND ("Dominican Republic")	("economía no oficial" OR "economía sumergida") AND ("República Dominicana")
("informal labor rate" OR "informality rate") AND ("Dominican Republic")	("tasa de informalidad laboral" OR "tasa de informalidad") AND ("República Dominicana")
("factors" OR "contributors") AND "informality" AND ("Dominican Republic")	("factores" OR "contribuyentes") AND "informalidad" AND ("República Dominicana")
("economic impact" OR "economic effects") AND ("informal sector" OR "informality") AND ("Dominican Republic")	("impacto económico" OR "efectos económicos") AND ("sector informal" OR "informalidad") AND ("República Dominicana")
("public policy" OR "government policy") AND "effectiveness" AND ("reducing informality" OR "informal sector") AND ("Dominican Republic")	("política pública" OR "política gubernamental") AND "efectividad" AND ("reducción de la informalidad" OR "sector informal") AND ("República Dominicana")

Como resultado de la búsqueda, se encontraron 6,125 estudios que cumplían con los términos de búsqueda definidos. Luego, al realizar una búsqueda más exhaustiva y manual en las revistas del Banco Central del país y otras publicaciones y revistas académicas en la República Dominicana, se recopilieron 14 estudios adicionales, para un total de 6,139 estudios. Se utilizó ResearchGate para acceder a artículos relevantes de acceso abierto. Scopus y Google Scholar también fueron utilizados debido a su prominencia internacional como índices estándar de publicaciones de investigación.

Es importante notar que en la búsqueda se encontraron 13 estudios sobre la informalidad y sus determinantes que incluían a la República Dominicana como parte de su base de datos de panel, pero por el diseño del estudio era imposible extraer datos/resultados específicos sobre la población de interés, por lo cual fueron descartados.

Identificación de nuevos estudios vía bases de datos y registros

► Exclusión de estudios

Definidos criterios, fuentes de datos a utilizar, y preguntas de búsqueda, los estudios fueron revisados en tres etapas:

- **Revisión automática:** Los artículos que no cumplieron con los requisitos de lenguaje (inglés o español), fecha de publicación (Entre 2008 y 2023, inclusivos), no proporcionaron datos empíricos (por ejemplo, opiniones, editoriales), o se encontraban duplicados, fueron automáticamente excluidos. En esta primera etapa, se excluyeron 835 artículos, de los cuales 551 estaban duplicados.
- **Revisión de títulos y abstractos:** En la segunda etapa, se excluyeron aquellos artículos que no cumplían los requisitos dando una lectura a sus títulos y abstractos. En esta etapa se excluyen unos 5,263 artículos, de los cuales el 43% fue por no ser de la población objetivo, el 23% por no ser del resultado objetivo (informalidad laboral), el 11% por no ser del diseño de estudio correcto (no proporcionar datos empíricos o cuantitativos) y el 23% por alguna combinación de las faltas anteriores.
- **Revisión texto completo:** En la etapa final, se intentó recuperar 41 textos, de los cuales 37 fueron obtenidos de forma satisfactoria. Estos 37 textos fueron revisados por completo, excluyendo 16, como se observa en la Figura 1. La mayor parte de estas exclusiones ocurren ya que no se podía extraer datos específicos sobre la República Dominicana, dado el diseño de los estudios que utilizan métodos de base de datos de panel, presentando los resultados de manera agrupada.

Dado este proceso, la revisión sistemática finaliza con 21 estudios que cumplen con los requerimientos de inclusión. Estos se presentan en el Cuadro 3.

► Cuadro 3: Estudios Incluidos

ID	Título	Autor	Año de la Publicación
1	Evaluating the impact of job training programmes in Latin America: evidence from IDB funded operations	Ibarrarán, Pablo, Shady, David Rosas.	2009
2	Growth and Employment in the Dominican Republic: Options for a Job-rich Growth	Abdullaev, Umidjon, Estevão, Marcello M., International Monetary Fund.	2013
3	Impacto de la Informalidad en la Recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS, DGII	2013
4	Evolución del empleo informal en la República Dominicana	Organización Internacional del Trabajo	2014

ID	Título	Autor	Año de la Publicación
5	La cuestión del empleo (desempleo) y la insuficiencia de la demanda (2000-2013)	Ceara-Hatton, Miguel	2016
6	La paradoja del crecimiento económico: el empleo y la informalidad en la República Dominicana	Ceara-Hatton, Miguel	2016
7	When Growth Is Not Enough : Explaining the Rigidity of Poverty in the Dominican Republic	Francisco Galrao Carneiro, Sophie Sirtaine.	2017
8	Determinantes del Empleo Informal en la República Dominicana en el año 2016.	Rodríguez Núñez, J. B., Guerra Salazar, I. E., & Ogando Montero, F. M.	2017
9	Hacia un sistema tributario más eficiente	Macrocaribe, GMF09, Grupo Banco Mundial	2017
10	Paving the Way to Sustained Growth and Prosperity in Central America, the Dominican Republic, and Panama	Beaton, Kimberly, Garcia-Saltos, Roberto, Figliuoli, Lorenzo	2018
11	Peasants In Distress: Poverty And Unemployment In The Dominican Republic	Peasants In Distress: Poverty And Unemployment In The Dominican Republic	2019
12	Una Aplicación de la Descomposición Blinder-Oaxaca junto a regresiones por cuantiles de influencia recentrada al sector formal e informal y sus determinantes	Rodríguez Núñez, Juan Bautista and Guerra Salazar, Isaac Enmanuel	2019

ID	Título	Autor	Año de la Publicación
13	Estimación de la demanda de trabajadores extranjeros en los sectores construcción y agropecuario en República Dominicana	Antonio Ciriaco Cruz Carlos Gratereaux Hernández	2020
14	Sobre los factores sociodemográficos del empleo informal en la República Dominicana	César I. Díaz Tavera	2021
15	Estimation of informal economy: Figures for developed and underdeveloped countries around the world.	Schneider, Friedrich	2022
16	Pobreza e informalidad, ¿un dilema de causalidad reversa en la República Dominicana?	Juan Rodríguez Núñez	2022
17	The \$100 Million Nudge: Increasing Tax Compliance of Firms Using a Natural Field Experiment	Holz, Justin E., List, John A., Zentner, Alejandro, Cardoza, Marvin, Zentner, Joaquin E.	2023
18	Estudio multidimensional de la República Dominicana	OCDE	2023
19	Panorama productivo de República Dominicana Un análisis a nivel territorial	Dirección de Análisis Económico Sectorial, MEPyD	2023
20	El salario mínimo en el mercado laboral dominicano	Rolando M. Guzmán Magdalena Lizardo Daniel E. de la Rosa	2023
21	Do fiscal policies affect the firms' growth and performance? Urban versus rural area.	Amendola, Alessandra, Boccia, Marinella, Mele, Gianluca, Sensini, Luca.	2023

El análisis demuestra que el interés por el tema de la informalidad es variable en el tiempo, siendo el año con mayor número de publicaciones 2023 con 4 publicaciones. Más aún, es importante notar que la informalidad es el tema principal en solo 6 de los 18 textos, es decir, que se estudia de manera secundaria en 12 textos. Dentro de los 6 textos donde la informalidad es el tema principal, 4 de ellos tratan específicamente el tema de

► Resumen Narrativo

Los textos extraídos tocan varios puntos directa o indirectamente relacionados con la informalidad. En resumen, las publicaciones se dividen en tres categorías:

- Estudios sobre la informalidad como factor relacionado o causal
- Estudios sobre la caracterización y determinantes de la informalidad
- Estudios de intervenciones que directa o indirectamente afectan la informalidad

En esta sección se resume de manera narrativa el resultado de cada una de estas categorías.

► Estudios sobre la informalidad como factor relacionado o causal

La informalidad en el mercado laboral de la República Dominicana es un fenómeno persistente y ampliamente reconocido que limita el impacto del crecimiento económico del país en la reducción de la pobreza y la desigualdad.

La informalidad en el mercado laboral de la República Dominicana es un fenómeno persistente y ampliamente reconocido que limita el impacto del crecimiento económico del país en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Según Abdullaev y Estevão (2013), a pesar de que la República Dominicana ha registrado tasas de crecimiento notables en las últimas décadas, el rendimiento de crecimiento ha sido desbalanceado, principalmente debido a la informalidad laboral persistente y generalizada, así como la desigualdad y la pobreza. Estas cuestiones han sido reconocidas por las autoridades gubernamentales y se reflejan en la Estrategia Nacional de Desarrollo promulgada en 2012.

El estudio evidencia que, aunque las tasas de desempleo abierto eran relativamente moderadas entre el 2000 y el 2012 en la República Dominicana, la baja participación de la fuerza laboral era un problema agudo y los trabajos creados tendían a ser de baja calidad, con salarios reales estancados. Esto puede explicarse, parcialmente, por la importancia de las fuentes de ingresos no laborales, como las remesas del extranjero, en las decisiones de participación laboral. La informalidad en el empleo se manifestaba en altas tasas de trabajadores por cuenta propia y en relaciones laborales precarias que ofrecen pocos incentivos para que las empresas y los trabajadores inviertan en capital humano, lo que a su vez perjudica la productividad y la calidad del empleo.

► Para abordar la baja participación laboral, se requieren medidas para aumentar la productividad del mercado, de modo que los empleos sean más atractivos para los trabajadores potenciales...

► Abdullaev y Estevão

Entre las acciones de políticas clave, el estudio discute la importancia de elevar la calidad de la educación para que los individuos puedan exigir salarios más altos, incluyendo un mayor apoyo a la formación técnica. Sin embargo, los autores concluyen que mejorar la educación sólo elevaría los salarios del mercado a largo plazo, mientras que abordar las deficiencias del mercado de productos tendría efectos más inmediatos en los incentivos para la innovación, la formación en el trabajo y la competencia por trabajadores calificados, lo que aumentaría los salarios y la participación laboral.

En el marco de la literatura sobre economía y política fiscal, el estudio de la informalidad laboral y su impacto en los ingresos tributarios es fundamental para comprender los desafíos y oportunidades de los países en desarrollo, como la República Dominicana. Según la DGII (2013), el país ha experimentado un crecimiento notable en las últimas décadas, pero ha sido un desarrollo desequilibrado marcado por la informalidad laboral persistente y generalizada, que afecta tanto la equidad como la recaudación fiscal. La informalidad no solo caracteriza al mercado laboral dominicano, sino que también representa un desafío significativo para la recaudación de impuestos.

El citado estudio estimó que el incumplimiento tributario de los trabajadores informales en el Impuesto sobre la Renta ascendió a un 0.5% del PIB para 2011, con un potencial recaudatorio significativo si se lograra su formalización. Sin embargo, los autores sostienen que es crucial reconocer que la informalidad no es sinónimo de evasión total; los trabajadores informales contribuyen al fisco a través del sistema de retenciones.

El estudio de la DGII identifica la rigidez del mercado laboral como la principal causa, con la importancia de la agricultura en la fuerza de trabajo y la carga tributaria como factores secundarios.

Este panorama refleja que las políticas para reducir la informalidad deben ser integrales, abarcando reformas que van más allá de las medidas fiscales, incluyendo cambios estructurales en el mercado laboral y mejoras en las condiciones para el emprendimiento y la creación de empresas.

En su estudio sobre la situación económica en la República Dominicana, Carneiro y Sirtaine (2017) se centran en analizar la contradicción existente entre el rápido crecimiento económico del país y la reducción insuficiente de la pobreza. Identifican tres factores clave que contribuyen a este fenómeno: (i) un mercado laboral que no refleja adecuadamente las ganancias de productividad en términos de incremento salarial, (ii) una economía interna con conexiones intersectoriales débiles, y (iii) una inversión pública insuficiente y poco eficaz para combatir la pobreza. Además, subrayan la vulnerabilidad del país a desastres naturales y choques externos, que pueden amenazar la continuidad del crecimiento económico a largo plazo.

Carneiro y Sirtaine proponen una exploración detallada de tres hipótesis complementarias para entender mejor la dinámica económica en la República Dominicana. La primera hipótesis plantea que la persistencia de la pobreza podría deberse a una metodología de medición que no considera adecuadamente cómo la variación de precios afecta de manera diferente a los hogares de bajos ingresos comparados con los más acomodados, lo que podría resultar en una subestimación de los ingresos de los hogares menos favorecidos. La segunda hipótesis sugiere que la especialización económica del país no favorece a la mano de obra no calificada, lo que implica que los beneficios económicos se inclinan más hacia el capital que el trabajo. Esto podría indicar que la República Dominicana tiene una ventaja comparativa en sectores intensivos en capital en lugar de en aquellos que requieren mano de obra intensiva. La tercera hipótesis investiga cómo la pobreza y la desigualdad salarial en el país pueden estar influenciadas, no solo por la inmigración, sino también por la emigración. Este enfoque busca proporcionar un entendimiento más completo de los retos que enfrenta la República Dominicana para reducir la pobreza de manera efectiva y acelerada.

En conjunto, el análisis de Carneiro y Sirtaine resaltan la necesidad de abordar de manera integral los desafíos económicos y sociales de la República Dominicana, incluyendo la consideración de la informalidad en el mercado laboral, para desarrollar políticas que fomenten un crecimiento económico inclusivo y sostenible.

La investigación del Banco Mundial (2017) sobre la economía de la República Dominicana destaca el rápido crecimiento económico del país y su insuficiente efecto en la reducción de la pobreza y la desigualdad. A pesar de un crecimiento anual promedio del 5.7% desde 1991 hasta 2016 y un aumento del 7% entre 2014 y 2016, la tasa de pobreza en el país seguía siendo alta en el 2016. Además, el país enfrenta desafíos que limitaban su capacidad fiscal y políticas redistributivas, como un sistema de gastos tributarios generosos que debilitaba la movilización de ingresos y una extensa informalidad laboral.

El mismo estudio señala que la informalidad laboral en la República Dominicana es significativa, afectando alrededor de la mitad de la fuerza laboral, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como la construcción, el comercio y el transporte. Los autores agregan que las empresas informales, por su tamaño reducido y acceso limitado a capital y tecnología, enfrentan una competencia asimétrica con las empresas formales. Los trabajadores informales reciben salarios más bajos y carecen de cobertura de seguridad social, lo que repercute negativamente en la recaudación fiscal del Gobierno.

La investigación sugiere que la implementación de programas de educación y capacitación técnica podría ayudar a reducir la informalidad y ampliar la base impositiva. También propone políticas enfocadas en sectores con alta incidencia de informalidad, como la agricultura, construcción y comercio, combinando medidas preventivas, sanciones y esfuerzos de difusión pública para promover el cumplimiento voluntario. Además, el estudio recomienda mejorar la recolección de datos sobre la informalidad para identificar y orientar cambios de políticas más efectivas. En resumen, el estudio destaca la necesidad de abordar la informalidad laboral como parte de una estrategia integral para mejorar la recaudación fiscal, reducir la pobreza y fomentar un crecimiento económico más inclusivo y sostenible.

La investigación de Beaton, Garcia-Saltos y Figliuoli (2019) examina la transformación económica sostenida en la República Dominicana y otros países de Centroamérica y Panamá (CAPDR). Destacan que, a pesar de un cambio hacia una estructura económica más moderna y urbana, el crecimiento en estos países ha sido moderado, especialmente en Nicaragua y los países del Triángulo Norte. En contraste, la República Dominicana, junto con Costa Rica y Panamá, ha mostrado un mejor desempeño, logrando diversificar su economía hacia la manufactura y servicios de alto valor agregado.

El estudio resalta que la República Dominicana ha logrado un avance significativo en la complejidad económica, según el Índice de Complejidad Económica del Growth Lab de la Universidad de Harvard, reflejado en la sofisticación y diversidad de sus exportaciones. Esto, junto con un mayor capital humano y diversificación de exportaciones, ha contribuido a un crecimiento más rápido de su productividad total y, por ende, a un mayor crecimiento económico a largo plazo. Sin embargo, la investigación también señala que las diferencias en el desempeño económico han llevado a disparidades en el desarrollo social, como las altas tasas de pobreza y desigualdad, así como en indicadores de oportunidad humana, la esperanza de vida y el acceso a servicios básicos.

40%

En el año 2016, la pobreza era del 40%, con una gran parte de esta pobreza siendo estructural debido al tamaño del sector informal en su economía.

La informalidad laboral es un aspecto crucial al estudiar el mercado de trabajo en la República Dominicana. Aproximadamente la mitad de la fuerza laboral está empleada en este sector. La investigación sugiere que abordar las rigideces del mercado laboral y fomentar la creación de empleo ayudará a aumentar la contribución del trabajo al crecimiento del producto. Los autores recomiendan reducir los gastos no salariales, promover arreglos laborales más flexibles y mejorar los programas para eliminar barreras a la creación de empleo. Beaton, Garcia-Saltos y Figliuoli (2019) también abogan por que se implementen políticas que fomenten una mayor participación laboral femenina y la absorción productiva de los migrantes que regresan al país, lo que a su vez aumentaría el crecimiento del empleo. Destacan la alta informalidad laboral en países como Guatemala y Honduras y su impacto en la baja cobertura de pensiones contributivas y atención médica.

El estudio de Rosemary Vargas-Lundius (2019) aborda el desarrollo económico de la República Dominicana desde una perspectiva amplia, centrándose en cómo las estructuras económicas rígidas y el uso deficiente de los recursos laborales han contribuido

a la perpetuación de la pobreza, el desempleo y la informalidad. El libro examina en profundidad el mercado laboral y de crédito, proporcionando datos empíricos sobre los rendimientos agrícolas y analizando cuestiones socioeconómicas como las condiciones de vida de la población campesina, la demanda de mano de obra inmigrante haitiana y la migración de zonas rurales a urbanas.

El estudio de Ciriaco y Grateaux (2020) discute la temática migratoria y su relación con la informalidad laboral en la República Dominicana, centrándose en particular en el sector de la construcción. Destacan el aumento significativo de la inmigración en el país, especialmente de origen haitiano y venezolano, motivada principalmente por razones laborales.

La población inmigrante en 2017 era de aproximadamente 570,933 personas, lo que representa el 5.6% de la población total del país.

El estudio examina el mercado laboral dominicano y cómo este ha evolucionado entre 2014 y 2018, observando un incremento en la tasa de ocupación. A pesar de este crecimiento, persiste una alta tasa de informalidad, especialmente en el sector de la construcción, donde hay una importante presencia de trabajadores extranjeros, principalmente haitianos. Los autores señalan que la alta informalidad laboral en este sector afecta la dinámica salarial, limitando el aumento de los ingresos debido a la abundante oferta de mano de obra extranjera poco regulada. Esto crea un desincentivo para los trabajadores dominicanos para participar en el sector de la construcción. Además, la informalidad en este sector se asocia con bajos niveles de productividad y poder de negociación de los trabajadores.

El estudio utiliza modelos econométricos para analizar la demanda de mano de obra extranjera en el sector de la construcción. Los resultados indican que un aumento del 1% en el PIB se traduce en un crecimiento aproximado del 0.46% en el empleo, pero en el sector de la construcción el crecimiento del empleo ha sido negativo en relación con su participación en el PIB. Los investigadores asumen que la participación de los trabajadores en el sector de la construcción se mantendrá estable, y que la legislación laboral no experimentará cambios significativos en el escenario proyectado. Sugieren la necesidad de realizar estudios futuros para comprender mejor los perfiles ocupacionales en el sector y evaluar el impacto de los cambios tecnológicos en las dinámicas laborales.

El documento “Panorama productivo de República Dominicana: Un análisis a nivel territorial” de la Dirección de Análisis Económico Sectorial del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) de 2023 aborda la importancia del ordenamiento territorial en la República Dominicana como una herramienta clave para el desarrollo sostenible y la equidad social. Se enfatiza la necesidad de una gestión de políticas públicas que aproveche de manera sostenible los recursos naturales locales y considere las diferentes capacidades de los territorios para su desarrollo.

El plan de ordenamiento territorial dominicano se basa en la Constitución del país, la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la Ley Orgánica de Regiones Únicas de Planificación y la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. Este enfoque busca el equilibrio entre el crecimiento económico, la sostenibilidad social y ambiental, y se centra en la formalización laboral como un medio para lograr un desarrollo urbano-rural sostenible que reduzca las disparidades territoriales.

El análisis productivo del documento permite identificar la estructura, organización y funcionamiento territorial, revelando los retos y potencialidades de los territorios para el desarrollo económico. Este análisis se centra en la caracterización de las principales actividades económicas de la República Dominicana y su impacto en la informalidad laboral y los bajos salarios.

86%

El sector agropecuario, por ejemplo, se caracteriza por una alta incidencia de informalidad (más del 86%), lo que contribuye a bajos salarios debido a la falta de tecnología avanzada y educación en la mano de obra. En la manufactura local, el 41.3% de los empleados son informales, el sector construcción también contribuye significativamente al segmento informal total (15.4%).

En el comercio, que aporta el 20.2% de los ocupados a nivel nacional, se observa un ingreso por hora promedio por debajo del promedio nacional, asociado a altos niveles de informalidad (63.2%).

El sector de intermediación financiera presenta bajos niveles de informalidad (18.5%) e ingresos superiores al promedio nacional. En transporte y almacenamiento, la informalidad es alta (80.9%), con ingresos por debajo del promedio nacional, excepto en 2017.

El documento sugiere que es crucial implementar políticas públicas que impulsen la formalización de las empresas, promuevan el encadenamiento local y aumenten la productividad.

Esto conlleva a la elevación de la tecnificación de la mano de obra y a la reducción de la informalidad. Se enfatiza la importancia de desarrollar las industrias manufactureras y de agregar valor a la producción agropecuaria, así como de formalizar actividades como comercio, construcción y hoteles, bares y restaurantes, para mejorar la calidad del empleo y reducir la informalidad.

► Estudios sobre la caracterización y los determinantes de la informalidad

La informalidad laboral en la República Dominicana es un aspecto crítico que ha sido examinada en profundidad por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En su informe de 2014, señalan que, aunque el empleo informal se redujo del 58.6% al 47.9% entre 2005 y 2010, en gran medida debido a reformas en el sistema de seguridad social que extendieron la cobertura de salud, la informalidad sigue siendo estructural en la economía dominicana.

El informe destaca que el empleo informal se mantiene elevado y relativamente estable cuando se mide según las características de las empresas y las categorías laborales de la población ocupada. Sin embargo, un enfoque en la cobertura de la seguridad social muestra un avance importante hacia la formalización del empleo. Estos avances, aunque limitados, son resultado directo de la implementación del régimen contributivo del nuevo sistema de seguridad social, fruto de extensas discusiones y diálogo social que han logrado superar dificultades institucionales e impactar significativamente la calidad del empleo.

A pesar de estos logros, el desafío persiste, especialmente en la incorporación de trabajadores por cuenta propia y trabajadores migrantes al sistema de seguridad social. La implementación de un régimen contributivo subsidiado para estos trabajadores implica un reto significativo debido a las restricciones fiscales y las complejidades técnicas, organizativas y culturales.

La OIT (2014) sugiere que para avanzar en la formalización del empleo es necesario impulsar estrategias que incrementen los beneficios de operar en el mercado formal, como el ejercicio de los derechos laborales y acuerdos para mejorar la

productividad. Además, se enfatiza la necesidad de políticas económicas que promuevan un crecimiento económico alto y estable, la reducción de la heterogeneidad productiva y, en consecuencia, la generación de empleos productivos y protegidos. La informalidad, por lo tanto, debe ser abordada con políticas que no solo estimulen la formalización, sino que también mejoren las condiciones de vida y los ingresos de los trabajadores, contribuyendo a la cohesión social y al crecimiento inclusivo en la República Dominicana.

En su análisis de 2016a, Ceara-Hatton aborda la informalidad y el desempleo en la República Dominicana desde dos enfoques teóricos distintos: el neoclásico y el poskeynesiano. Desde la perspectiva neoclásica, el desempleo se explica por rigideces en el mercado laboral, tales como leyes laborales y salarios mínimos que impiden el ajuste del salario real al nivel que generaría pleno empleo. La informalidad, según este enfoque, se asocia con el exceso de regulación que encarece la contratación formal e incentiva la informalidad. La solución propuesta en este marco teórico es la “flexibilización” del salario, que implica una reducción salarial para incrementar la demanda de empleo por parte de las empresas y así disminuir tanto el desempleo como la informalidad.

Por otro lado, la teoría poskeynesiana establece que el nivel de empleo en el mercado laboral está determinado por la demanda efectiva en el mercado de bienes, incluyendo exportaciones, gasto público, consumo autónomo e inversión autónoma. En esta visión, el desempleo se considera un problema originado por la deficiencia generalizada de demanda y no se asocia con salarios reales excesivos o falta de flexibilidad salarial. Según este enfoque, la informalidad resulta de la dinámica de la estructura productiva o de la falta de creación de empleos en la economía, y se enmarca más en una estrategia de sobrevivencia que en una respuesta a un exceso de regulación.

►► el crecimiento económico está generando poco empleo y de mala calidad

► Ceara-Hatton

Ceara-Hatton argumenta que, en la economía dominicana, la tasa de desempleo ampliado no baja del 14% a pesar del crecimiento del PIB. Esto indica que el crecimiento económico está generando poco empleo y de mala calidad. Según el autor, la informalidad y el desempleo en la República Dominicana no son resultado de un exceso de regulación, sino del comportamiento de la estructura productiva del país. Las ramas de actividad económica que más aportan al crecimiento económico están generando un crecimiento con poco empleo y poca formalidad.

En su análisis sobre la economía de la República Dominicana, Ceara-Hatton (2016b) profundiza en la comprensión del empleo y la informalidad, considerándolos como fenómenos intrínsecamente ligados a la estructura y dinámica de acumulación en la sociedad dominicana. El estudio señala que la persistencia de altos niveles de informalidad no se debe simplemente a la falta de empleos o a deficiencias aisladas en el mercado laboral, sino que son reflejo de aspectos más profundos y estructurales de la sociedad. En tal sentido, argumenta que los problemas de empleo y la creciente informalidad no pueden ser abordados de manera efectiva solo mediante políticas que actúen directamente sobre el mercado laboral o a través de medidas específicas para reducir la informalidad.

En su lugar, indica que se requieren cambios más radicales en la forma en que se organiza la sociedad dominicana. Esto implica una revisión y posible transformación de los modelos económicos y sociales vigentes, que actualmente perpetúan la informalidad laboral. Por tanto, las soluciones deben ser integrales y abarcar aspectos como la educación, el desarrollo de habilidades, la inversión en infraestructura, la reforma fiscal y la mejora en la regulación y el cumplimiento laboral. De esta manera, se busca no solo reducir la tasa de informalidad, sino también mejorar la calidad del empleo y las condiciones de vida de la población trabajadora en la República Dominicana.

En resumen, el análisis de Ceara-Hatton (2016b) propone una perspectiva que va más allá de las intervenciones puntuales en el mercado laboral, sugiriendo la necesidad de una transformación estructural que aborde las causas subyacentes de la informalidad y promueva un desarrollo económico más inclusivo y sostenible en la República Dominicana.

Rodríguez, Guerra y Ogando (2017) profundizan en el estudio sobre la informalidad laboral en la República Dominicana. La investigación se centra en identificar los factores que influyen en el empleo informal entre 2010 y 2016, utilizando datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo del Banco Central de la República Dominicana. A través de un enfoque cuantitativo y utilizando modelos de regresión logística “Logit”, el estudio busca perfilar a los empleados del sector informal y comprender las dinámicas que rigen este sector. Los autores destacan que a pesar de un crecimiento económico sostenido desde 2000 hasta 2016, más del 50% del empleo en el país corresponde al sector informal, lo que representa un desafío significativo dada la falta de protección social, planes de pensiones y un marco legal para los empleados informales.

Los hallazgos revelan que las condiciones individuales, como el nivel educativo, la rama de actividad, la región geográfica y el nivel de ingreso, juegan un papel crucial en la probabilidad de ser un empleado informal.

Desde una perspectiva geográfica, se observa que vivir en zonas urbanas reduce la probabilidad de ser informal, con mayores tasas de informalidad en regiones como Enriquillo, Del Valle y Cibao Nordeste. Las mujeres, en general, muestran una mayor probabilidad de encontrarse en empleo informal, con una incidencia más pronunciada en edades adultas y avanzadas. Los hombres, por otro lado, reducen sus probabilidades de empleo informal al alcanzar mayores niveles educativos.

El estudio también indica que ciertas condiciones personales, como tener pareja y migrar en busca de trabajo, presentan una menor probabilidad de empleo informal. Además, se destaca la influencia del ciclo de vida en la participación en el sector informal, con los jóvenes mostrando una mayor probabilidad de ser informales en comparación con adultos y envejecientes..

 futuras investigaciones deberían enfocarse en estudiar aspectos como la segmentación laboral, las brechas salariales entre los sectores informal y formal, y las disparidades de género en el empleo informal.

Ceara-Hatton

Rodríguez, Guerray Ogando (2017) sugieren que futuras investigaciones deberían enfocarse en estudiar aspectos como la segmentación laboral, las brechas salariales entre los sectores informal y formal, y las disparidades de género en el empleo informal. Asimismo, recomiendan indagar más sobre el desempleo juvenil y entre los envejecientes. Resaltan la importancia de abordar estas problemáticas para mejorar las condiciones de vida y los ingresos de los trabajadores, contribuyendo así a un desarrollo económico más inclusivo en la República Dominicana.

El estudio realizado por Rodríguez y Guerra en 2019 se centra en analizar la problemática de la informalidad laboral en la República Dominicana, destacando su impacto en el desarrollo económico y social del país. Los autores señalan que los trabajos en el sector informal se caracterizan por ser de baja productividad y, por lo tanto, ofrecer bajos niveles de ingreso. Además, destacan que los trabajadores informales carecen de protección social y derechos laborales básicos, lo que los expone a riesgos de salud y condiciones laborales inseguras.

El estudio también aborda cómo la informalidad afecta la capacidad del Estado para generar sistemas de seguridad social basados en impuestos y contribuciones. Se destaca que los empleados informales no cotizan en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), lo que les impide jubilarse y aumenta el riesgo de caer en la pobreza, especialmente en la población envejeciente.

Los autores examinan las características sociales, económicas y demográficas que influyen en el empleo informal, utilizando modelos econométricos y datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). Los resultados muestran que factores como el nivel educativo, la rama de actividad, la región de planificación y el nivel de ingreso familiar son determinantes en la probabilidad de

ser empleado informal. Además, se encuentra que la informalidad es más prevalente en ciertas ramas como agricultura, construcción, comercio, transporte y comunicaciones. El estudio también revela que las mujeres tienden a ser más propensas a la informalidad que los hombres, posiblemente debido a la flexibilidad en los horarios de trabajo de estos empleos, lo que permite conciliar el cuidado del hogar con el trabajo. Asimismo, se observa que la informalidad tiene un impacto significativo en la recaudación fiscal, representando una pérdida importante para el gobierno.

El estudio de Díaz Tavera (2021) se centra en el análisis de la informalidad laboral en la República Dominicana, un país que, a pesar de su crecimiento económico en las últimas tres décadas, enfrenta altos niveles de pobreza y desigualdad. El trabajo se enfoca en identificar los factores sociodemográficos que afectan la probabilidad de tener un empleo informal, utilizando datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) de 2016 a 2019.

Los resultados principales del estudio indican que una mayor dotación de capital humano, medido a través de la educación y la experiencia laboral, tiene un impacto negativo significativo en la probabilidad de tener un empleo informal.

Al analizar la educación en términos de ciclos académicos completados, se observa que la señalización apropiada de las habilidades - es decir, poseer un título educativo -, es un fuerte determinante de la formalidad laboral. Otros factores como el estado civil, la migración rural-urbana y ser jefe de hogar también juegan un papel importante en determinar el tipo de empleo.

El estudio emplea un modelo de regresión logística para profundizar en la incidencia de rasgos sociales y demográficos en la informalidad. Se encontró que variables como el género y aspectos relacionados con el hogar, como el tamaño del hogar y la cantidad de miembros inactivos, no resultaron ser estadísticamente significativos. Esto contrasta con la literatura revisada, sugiriendo la necesidad de futuros estudios que analicen más profundamente los determinantes de la informalidad en la República Dominicana.

Una recomendación derivada de los resultados es que políticas públicas enfocadas en mejorar la calidad y el acceso a la educación son esenciales para insertar a más trabajadores en empleos formales y mejorar sus condiciones de vida. También se sugiere apoyar la preparación de los dominicanos a través de cursos vocacionales o técnicos para mejorar la formación práctica y la acumulación de capital humano a través de la experiencia laboral.

El estudio de Schneider (2022) aborda la economía informal a nivel global y específicamente en la República Dominicana. Utilizando el método MIMIC, el autor estima el tamaño del valor añadido o contribución adicional de la economía informal al PIB para 157 países entre 1991 y 2017. Los resultados indican que, en promedio, las economías informales son más grandes en América Latina y África Subsahariana, con un tamaño que ronda el 38% y el 39% del PIB respectivamente.

En el caso de la República Dominicana, el estudio estima que la economía informal representa un 31.1% del PIB del país. Este dato destaca la relevancia de la economía informal en la estructura económica dominicana y su contribución significativa al PIB nacional. La investigación muestra que, a nivel mundial, el tamaño medio de la economía informal es del 30.9% del PIB, con una disminución promedio del 6.8% desde 1991 hasta 2017. Los autores concluyen que la productividad laboral en la economía informal es aproximadamente la mitad de la productividad laboral en la economía formal.

El estudio realizado por Rodríguez Núñez en 2022 se centra en evaluar la relación entre el empleo informal y la pobreza monetaria en la República Dominicana. Este trabajo busca entender cómo estos dos fenómenos están interconectados y cómo se influyen mutuamente, relación clave en economías de ingresos bajos y medios como la dominicana.

Rodríguez Núñez utiliza modelos “Probit” y variables instrumentales para analizar datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) de los años 2010 y 2016. Los resultados indican que, en 2010, no se encontró un efecto causal de la pobreza sobre la informalidad ni viceversa. Esto contrasta con estudios previos que sí habían identificado una relación causal entre estos dos elementos. Sin embargo, para el año 2016, los resultados son consistentes con investigaciones anteriores, mostrando que la pobreza monetaria puede predecir la informalidad laboral y que la informalidad también puede ser un predictor de la pobreza.

El estudio también destaca que factores como el sexo, la jefatura del hogar, el nivel educativo y la región de residencia tienen un impacto significativo en la probabilidad de estar empleado en el sector informal.

En particular, se observa que trabajar en sectores como la agricultura y ganadería aumenta esta probabilidad, mientras que residir en áreas urbanas y tener un mayor nivel educativo la reduce.

La investigación sugiere que existe una relación de doble vía entre la pobreza y la informalidad, confirmando que ambas variables pueden explicarse mutuamente. Además, se recomienda seguir utilizando modelos que consideren la causalidad simultánea para evitar sesgos por endogeneidad en estudios futuros. Asimismo, se sugiere utilizar las nuevas definiciones de informalidad laboral de la ENCFT para realizar análisis más precisos y aprovechar los datos para estudios longitudinales. El informe de la OCDE de 2023 destaca la persistente informalidad laboral en la República Dominicana como un desafío crítico que afecta negativamente la recaudación fiscal, el crecimiento de la productividad y la seguridad de los trabajadores.

59%

Con una tasa de empleo informal que superó el 50% en la década de los 2010s y alcanzó el 59% en 2021, exacerbada por la pandemia, la informalidad laboral en el país es ligeramente más alta que el promedio en América Latina y el Caribe (56.5%). El impacto de la informalidad se extiende, especialmente en áreas rurales y entre los grupos de bajos ingresos. En 2021, el 45.4% de la población vivía en hogares con todos sus miembros empleados en trabajos informales, lo que representa un aumento respecto a 2019. Esto deja a muchos hogares fuera del alcance de la protección social tradicional, dependiendo en cambio de programas de asistencia social pública.

La OCDE identifica múltiples barreras y desincentivos para la formalización empresarial, afectando principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Los altos costos tributarios y administrativos asociados al estatus formal, junto con las complejas regulaciones del salario mínimo y los costos laborales no salariales, son factores clave que empujan a las empresas a operar de manera informal. La formalización de las empresas es un paso previo esencial para la formalización del empleo.

El informe resalta la importancia del desarrollo de habilidades y la transformación productiva para promover la formalización laboral y aumentar la productividad.

Sin embargo, las habilidades de los trabajadores dominicanos son limitadas, y un alto porcentaje de estudiantes no alcanza competencias básicas en lectura, matemáticas y ciencias. La educación y formación técnica y profesional (EFTP) pueden jugar un papel crucial en mejorar los niveles de formalización, aunque la oferta actual de EFTP en la República Dominicana es fragmentada y necesita una mayor coordinación y alineación con las demandas del mercado laboral.

► Estudios de intervenciones que directa o indirectamente afectan la informalidad

En la literatura sobre el mercado laboral de América Latina, se ha identificado la inserción de jóvenes de bajos ingresos y escasa cualificación como una problemática persistente, particularmente en la República Dominicana.

La baja calidad educativa y la alta tasa de deserción escolar han contribuido a una juventud poco preparada para enfrentar las exigencias del mercado laboral formal. Ibararán y Rosas (2009) abordan este desafío a través del análisis de programas de formación laboral, destacando su potencial para mejorar la empleabilidad de estos jóvenes y, por ende, su capacidad de integrarse al mercado de trabajo formal.

Los programas como Probecat en México y Chile Joven han inspirado iniciativas similares en la República Dominicana, donde la capacitación se orienta a satisfacer la demanda del sector privado, proporcionando a los jóvenes habilidades específicas requeridas por el mercado. A través de un diseño que combina formación en aula y prácticas profesionales, se busca una transición efectiva hacia la formalidad laboral.

El estudio de Ibararán y Rosas (2009) demuestra que, si bien los efectos de estos programas sobre las tasas de empleo pueden ser limitados, hay un impacto positivo en términos de calidad de empleo, como lo evidencia el aumento en la probabilidad de conseguir trabajos que proporcionan seguro de salud. Este aspecto es particularmente relevante en la lucha contra la informalidad, dado que la calidad y la formalidad del empleo están intrínsecamente relacionadas. La capacitación laboral emerge, así, como una herramienta que no solo mejora las perspectivas laborales individuales, sino que también tiene el potencial de incidir en la reducción de la informalidad.

En consecuencia, los resultados del estudio sugieren que los programas de capacitación laboral, a pesar de no abordar directamente las raíces estructurales de la informalidad, pueden facilitar la inserción en el mercado laboral formal al mejorar las competencias y habilidades de los jóvenes. Esto se alinea con la necesidad de desarrollar estrategias de mercado laboral más integrales que promuevan la formalización y mejoren las condiciones de empleo.

Por otro lado, la relación entre la informalidad y las políticas fiscales, especialmente en lo que respecta al impuesto sobre la renta corporativo (CIT) como un costo para la formalización, es un tema crucial en el debate económico de la República Dominicana. Amendola et al. (2023) profundizan en esta cuestión examinando cómo las legislaciones y políticas fiscales influyen significativamente en el sistema económico de un país, afectando tanto el inicio como el desarrollo de las empresas.

En su estudio, se pone especial atención en la República Dominicana, que ha introducido diversas exenciones fiscales destinadas a fomentar objetivos estratégicos de desarrollo.

La OIT (2014) sugiere que para avanzar en la fEl análisis utiliza un modelo de regresión de panel que evalúa el impacto de los incentivos fiscales en el rendimiento empresarial durante el período 2006-2015. Los resultados revelan que el régimen de exención existente afecta directamente el rendimiento de las empresas, la competencia a nivel sectorial y la productividad en toda la economía. Las empresas ubicadas en zonas económicas especiales (ZEE) que reciben un trato fiscal preferencial tienden a superar el rendimiento de sus pares que no están basadas en ZEE. Esto sugiere que las disparidades en la carga tributaria entre empresas de ZEE y no ZEE pueden influir en la asignación eficiente de factores, resultando en dos estructuras paralelas de producción y exportación.

A nivel microeconómico, los incentivos del CIT tienen un impacto positivo en el retorno sobre activos (ROA), lo que indica que las empresas beneficiarias utilizan sus activos de manera más efectiva para generar ganancias para los accionistas. Asimismo, existe una correlación positiva entre los incentivos del CIT y el aumento en la proporción de capital, lo que puede atraer a inversores potenciales al señalar que la empresa es una inversión valiosa y menos riesgosa como prestatario. Además, las exenciones del CIT se correlacionan con niveles más altos de facturación, lo que implica ventas más fuertes y/o descuentos más grandes.

Sin embargo, estos incentivos benefician desproporcionadamente a las empresas más grandes, lo que probablemente contribuye a los altos niveles de concentración del mercado en la República Dominicana. La concentración del mercado, aunque no inhibe necesariamente la competencia o reduce la productividad, puede aumentar las ventajas de las empresas más grandes sobre competidores más pequeños y emprendedores.

El estudio de Holz, List, Zentner, Cardoza, y Zentner en 2023 aborda el tema de la evasión fiscal y el cumplimiento tributario, enfocándose en la República Dominicana. La investigación utiliza un experimento de campo natural en colaboración con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), enviando mensajes a aproximadamente 84,000 individuos y empresas que pagaron cerca de 800 millones de dólares en impuestos sobre la renta en el año fiscal 2018. El experimento consistió en dividir a los sujetos en seis grupos, enviándoles distintos tipos de mensajes para estudiar su efecto en el cumplimiento tributario. Los mensajes se centraron en aumentar la conciencia sobre las posibles penalizaciones penales y sociales por la evasión fiscal, tales como la divulgación pública de sanciones y el encarcelamiento, además de señalar los errores fiscales como elecciones voluntarias y, por ende, sujetas de penalización.

Los resultados principales del estudio revelan que las amenazas de divulgación pública y sentencias de prisión aumentan significativamente el cumplimiento tributario. Para las empresas, el mensaje de divulgación pública incrementó el monto de impuestos pagados en un promedio de US\$2,200 anuales, mientras que el mensaje sobre penas de prisión lo incrementó en US\$5,300. Estos efectos son impulsados principalmente por declaraciones de ingresos imposables positivos en empresas que anteriormente declararon niveles exentos.

Los trabajadores autónomos también aumentaron el pago de impuestos en respuesta a los mensajes de disuasión, aunque en una medida menor que las empresas.

Se encontró también que la efectividad de las estrategias de persuasión varía considerablemente en función del tamaño de la empresa. Mientras que los mensajes de disuasión aumentan los impuestos pagados por las pequeñas empresas, el efecto en las grandes empresas es significativamente mayor. De hecho, las empresas más grandes son las que más responden a los mensajes de la DGII. Los resultados sugieren que el perfil de costo-beneficio debería reducirse ligeramente a medida que el programa se extienda al resto de la población en la República Dominicana, ya que las empresas en el experimento son ligeramente más grandes en comparación con la población empresarial general.

En conclusión, el estudio aporta evidencia significativa sobre la efectividad de los mensajes de disuasión para incrementar el cumplimiento fiscal, especialmente en empresas de mayor tamaño, lo cual es relevante para los formuladores de políticas y la administración tributaria en la República Dominicana y otros países con desafíos similares en materia de evasión fiscal.

En un estudio de 2023, Guzmán, Lizardo y De la Rosa analizan la legislación laboral dominicana, en particular el mecanismo del salario mínimo. Este sistema busca garantizar un poder adquisitivo adecuado para los trabajadores de menor remuneración y se basa en negociaciones entre sectores sindicales y empresariales. El estudio se enfoca en tres supuestos clave:

- ▶ Que un aumento del salario mínimo nominal conduce a un aumento del salario mínimo real
- ▶ Que este salario eleva el promedio de remuneración de los asalariados y
- ▶ Que no genera efectos adversos, como aumento del desempleo o de la informalidad laboral.

El análisis se centra en la evolución del salario mínimo legal en la República Dominicana entre 2000 y 2022, mostrando una tendencia positiva en el valor real del salario mínimo en la última década. Se observa que, tras la crisis financiera de 2003, el poder adquisitivo de los salarios mínimos comenzó a crecer a partir de 2011 y recuperó su nivel anterior a la crisis a partir de 2015. Esta mejora se atribuye más a una reducción en la tasa de inflación que a aumentos significativos en los ajustes nominales.

El estudio examina el impacto de los aumentos decretados en las condiciones salariales reales, utilizando tres indicadores: el nivel de cumplimiento de la norma, la tasa de desocupación y la brecha salarial entre trabajadores con ingresos por debajo y por encima del mínimo legal.

Los resultados muestran una tendencia positiva en el salario real promedio en los segmentos de menor remuneración, pero también un incremento en el nivel de incumplimiento de la norma de salario mínimo y en la tasa de desocupación.

Además, se investiga la relación entre los niveles crecientes de salarios mínimos legales y los salarios de los trabajadores con ingresos inferiores al salario mínimo. Los resultados sugieren una tendencia positiva desde 2011, que se fortalece tras la pandemia de COVID-19 en 2020. La evolución del indicador indica que la mejora en el nivel del salario mínimo legal coincide con una mejora o estabilidad en la relación entre las remuneraciones de trabajadores de menores ingresos y las del resto.

En conclusión, el estudio sugiere que la política de salario mínimo ha sido efectiva en elevar el piso de remuneraciones para los trabajadores más desfavorecidos, pero ha enfrentado reacciones del mercado, como un aumento en el incumplimiento de la norma y en la tasa de desocupación abierta. Sin embargo, la tasa de desocupación ampliada se redujo y el ingreso promedio de la población con ingresos por debajo del mínimo creció a un ritmo mayor que aquellos por encima del mínimo. Esto implica una mejora relativa en los ingresos de los trabajadores más pobres. El estudio concluye que el establecimiento de salarios mínimos puede seguir desempeñando un papel positivo en la República Dominicana, pero su expansión debe ser moderada para evitar efectos colaterales indeseables. Las conclusiones son preliminares e invitan a realizar estudios más profundos sobre este tema.

▶ 3

Caracterización de la informalidad

► Análisis descriptivo de la informalidad

En esta sección, realizamos un análisis de estadísticas descriptivas de corte transversal centrado en la informalidad laboral en la República Dominicana, utilizando los datos correspondientes al segundo trimestre del año 2023 de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo del Banco Central. Esta elección metodológica se fundamenta en que, al momento de iniciar el estudio, estos representaban los datos disponibles más recientes, permitiendo una evaluación actualizada de la situación. Es importante destacar que, aunque la selección de un único periodo podría introducir variaciones debido a la estacionalidad, no se espera que estas diferencias sean sustanciales.

El Banco Central de la República Dominicana, basado en las directrices dadas en las Conferencias Internacionales de Estadísticos del Trabajo 15 y 17, establece dos perspectivas al definir la informalidad laboral. Por un lado, define el sector informal el cual se enfoca en la estructura organizativa y de productividad, englobando a los trabajadores de establecimientos pequeños (menos de cinco empleados) y a ciertos trabajadores por cuenta propia y grupos ocupacionales. Por otro lado, presenta la definición de empleo informal, que se construye alrededor de los beneficios laborales que recibe un trabajador. Los empleos informales son aquellos que no proporcionan acceso a la seguridad social, independientemente del tamaño del establecimiento o la categoría ocupacional del trabajador.

Estas definiciones se complementan al proporcionar una visión integral de la informalidad laboral. Mientras la definición del sector informal se centra en el tamaño y tipo de establecimiento y categoría ocupacional, la definición de empleo informal pone énfasis en la naturaleza del contrato laboral y la seguridad social. En conjunto, estas definiciones abarcan tanto la estructura organizativa del trabajo (e indirectamente la productividad del trabajo), como los derechos y protecciones de los trabajadores, ofreciendo una comprensión completa de la informalidad en el mercado laboral dominicano.

► Características de la informalidad por sector

Esta primera subsección se dedica a presentar estadísticas descriptivas que abordan la informalidad laboral desde una perspectiva sectorial. Este análisis incluirá variables como edad, género, nivel educativo y distribución geográfica, permitiendo una comprensión detallada de la dinámica y las dimensiones que configuran el empleo informal en la República Dominicana.

El Cuadro 4 proporciona un análisis detallado de las características demográficas y laborales de individuos en tres sectores laborales en la República Dominicana, clasificados en: Formal, Informal y Servicio Doméstico,

► **Figura 2: Proporción de Mujeres y Hombres por sector de ocupación, Q2 2023**

En lo que respecta a la distribución por género, se observa una marcada diferencia entre los sectores. Mientras que, en el sector formal, la representación de hombres y mujeres es relativamente equilibrada (44% hombres frente a 52% mujeres), el sector informal muestra un predominio de hombres (56%), en comparación con un 36% de mujeres. Esta disparidad se inclina en favor de las mujeres en el sector de Servicio Doméstico, donde estas constituyen una significativa proporción de mujeres (12%). Esta distribución por género sugiere una segregación laboral marcada, donde las mujeres tienden a estar sobrerrepresentadas en empleos de servicio doméstico, mientras que los hombres predominan en el sector informal.

► Cuadro 4: Estadísticas Descriptivas, Personas Ocupadas según Sector de Empleo, Q2 año 2023

Variable	Formal ¹	Informal ¹	Servicio Doméstico ¹
Edad	36	41	43
Zona			
Urbana	49.49%	45.52%	4.99%
Rural	35.07%	58.68%	6.25%
Parentesco			
Jefe del hogar	44.39%	51.05%	4.56%
No jefe del hogar	50.30%	43.79%	5.91%
Primer Empleo			
Si	39.93%	57.51%	2.56%
No	47.71%	46.90%	5.39%

En términos de edad, hay variaciones notables (aunque no estadísticamente significativas) entre los sectores. La edad promedio es menor en el sector formal (36 años) y aumenta en el sector informal (41 años) y en el servicio doméstico (43 años).

La distribución geográfica muestra una prevalencia de residentes urbanos en los tres sectores, siendo más marcada en el formal (49%). Esto podría estar relacionado con la concentración de oportunidades de empleo formal en áreas urbanas. Esto contrasta con las zonas rurales, donde solamente un 35% de los empleados laboran en el sector formal. En lo que respecta al parentesco, los jefes de hogar constituyen una mayor proporción en el sector informal (51%), lo que sugiere que este sector podría ser una fuente importante de ingresos para muchas familias.

1. Mediana; %

Elaboración de los autores a partir de datos de la ENCFIT.

Nota 1: Datos para el segundo cuatrimestre de 2023.

Nota 2: Datos ajustados por factor de expansión.

► **Figura 3: Proporción de informalidad por Rama Económica, Q2 2023**

En términos de la rama de actividad, la informalidad es prominente en la agricultura (89%), la construcción (86%) y la transporte y comunicaciones (74%), mientras que en sectores como la administración pública y defensa, enseñanza, y la salud y asistencia social son más comunes los empleos en el sector formal. Esto refleja las características específicas, tal como la productividad, la fiscalización, tamaño de empresas, relación directa al sector público y los requerimientos técnicos y educativos de cada sector económico y las oportunidades de empleo disponibles. Es importante notar que estos sectores, especialmente el de agricultura y construcción, son dominados por mano de obra extranjera⁶.

Fuente: Elaborado por autores utilizando datos de la ENCFT

⁶Ciriaco Cruz y Vargas (2019) estiman que el 29.21% de los trabajadores en el sector de la construcción y el 28.15% en el sector agrícola son de origen haitiano.

► **Figura 4: Tasa de informalidad (por sector de ocupación) por nivel educativo, Q2 2023**

En cuanto a la educación, hay una divergencia clara entre los sectores. Mientras que personas con educación secundaria (43%) y universitaria (77%) laboran en el sector formal, solamente un 23% y un 14% de personas con educación primaria o ninguna laboran en el sector formal, respectivamente. Esta diferencia en los niveles educativos podría estar influyendo en las oportunidades laborales y las elecciones de empleo de los individuos.

El análisis de la informalidad laboral en la República Dominicana desde el punto de vista sectorial subraya diferencias significativas entre los sectores formal, informal y de servicio doméstico en términos de género, edad, ubicación geográfica y nivel educativo.

Estas desigualdades revelan la necesidad de políticas específicas que aborden tanto la educación como las condiciones laborales en sectores clave. Recomendaciones de política podrían incluir el fomento de programas de capacitación y certificación que aumenten la empleabilidad en el sector formal para aquellos con menor educación formal. Además, es crítico implementar iniciativas que promuevan la equidad de género y el acceso a beneficios laborales en sectores dominados por empleo informal, como la agricultura y la construcción. Estas medidas no solo ayudarían a reducir la brecha de informalidad, sino que también contribuirían a un desarrollo económico más inclusivo y sostenible en el país.

► Características de la informalidad por tipo de empleo

Tras examinar la informalidad desde una perspectiva sectorial, esta subsección se dedica a analizar la informalidad laboral a través de la lente de la ocupación laboral informal. Aquí se detallan las características y las circunstancias laborales de aquellos clasificados dentro de categorías de empleo informal, considerando variables como la edad, género, educación y ubicación geográfica. Este análisis profundo tiene como fin identificar las estructuras subyacentes y las condiciones predominantes en el empleo informal en la República Dominicana.

► **Figura 5: Proporción de mujeres y hombres por categoría de ocupación, Q2 2023**

En lo que respecta a características sociodemográficas, en términos de género, existe una división notable entre las personas empleadas en puestos formales e informales. El 41% de los hombres están ocupados en empleos formales, frente a un 48% de las mujeres. Por otro lado, el 59% de los hombres están ocupados en empleos informales y un 52% de mujeres están ocupadas en empleos informales.

► Cuadro 5: Estadísticas Descriptivas, según Clasificación de la Ocupación, Q2 año 2023

Variable	Ocupación Formal ¹	Ocupación Informal ¹
Edad	36	40
Zona		
Urbana	46.23%	53.77%
Rural	32.03%	67.97%
Parentesco		
Jefe del hogar	41.80%	58.20%
No jefe del hogar	46.35%	53.65%
Primer Empleo		
Si	34.25%	65.75%
No	44.67%	55.33%

La edad promedio de los trabajadores en empleo formal es de 36 años (con un rango intercuartílico de 28 a 49 años), mientras que en empleos informales es ligeramente mayor, con 40 años (y un rango de 29 a 53 años). La edad promedio sugiere que los trabajadores más jóvenes tienden a inclinarse hacia el empleo formal, mientras que los de mayor edad se encuentran más en el sector informal. Esto podría indicar una transición hacia la informalidad con la edad o reflejar las oportunidades limitadas para los trabajadores mayores en el sector formal. Otra posibilidad es la persistencia de la informalidad. Dado que los trabajadores mayores ingresaron a un mercado laboral más informal durante su primer empleo, esto podría afectar sus oportunidades de transicionar hacia un empleo formal más adelante en su vida laboral.

En la distribución del empleo entre zonas urbanas y rurales, según el cuadro 5 del informe de 2023, se observa una diferencia significativa en la proporción de empleo formal e informal. En las zonas urbanas, aproximadamente el 46% de los empleos son formales, mientras que el 54% son informales. Esto contrasta con las zonas rurales, donde sólo el 32% de los empleos son formales y un 68% se catalogan como informales. Los jefes de hogar presentan una distribución de 42% en empleo formal y 58% en empleo informal, mientras que para los no jefes de hogar, los porcentajes son de 46% en formal y 54% en informal.

El análisis del primer empleo revela que el 34% de quienes están en su primer empleo se encuentran en el sector formal, mientras que el 66% se ubica en el sector informal. Esta predominancia del empleo informal en las etapas iniciales de la carrera puede tener implicaciones a largo plazo. Como se mencionó anteriormente, ingresar al mercado laboral a través de un sector informal podría limitar las oportunidades de transición hacia empleos formales más adelante, debido a la falta de formación, experiencia en entornos regulados, falta de conocimientos sobre derechos laborales, y acceso a redes profesionales que suelen ofrecerse en sectores más estructurados.

¹ Mediana; %

Fuente: Elaboración de los autores a partir de datos de la ENCFT.

Nota 1: Datos para el segundo cuatrimestre del 2023.

Nota 2: Datos ajustados por factor de expansión.

► **Figura 6: Proporción de categorías ocupacionales, por Rama Económica, Q2 2023**

La distribución del empleo entre los distintos sectores económicos en 2023 muestra una disparidad significativa en términos de formalidad. Sectores como la administración pública y defensa, electricidad y agua, y salud y asistencia social muestran altas tasas de formalidad, con porcentajes aproximados del 95%, 98% y 94%, respectivamente. Estas cifras podrían reflejar una combinación de regulaciones estrictas y requerimientos de calificación elevados, además de su estrecha relación con el sector gubernamental.

En contraste, sectores como la agricultura y ganadería, la construcción, y el comercio presentan altos niveles de informalidad, con tasas estimadas del 90%, 87% y 66%, respectivamente. Estas cifras podrían estar influenciadas por la naturaleza estacional del trabajo, la falta de regulación, y la variabilidad en la demanda laboral. Además, factores como el tamaño de las empresas y la productividad también pueden afectar significativamente las tasas de formalidad. En sectores con predominancia de pequeñas empresas o microempresas, como la agricultura, el comercio y transporte y comunicaciones, la informalidad puede ser más alta debido a menores capacidades de cumplir con las regulaciones laborales y fiscales. Asimismo, en sectores donde la productividad es relativamente baja, las empresas podrían tener menos recursos para formalizar su fuerza laboral.

Es crucial considerar que otros elementos como las diferencias regionales, el acceso a la educación y la formación laboral, así como las políticas de protección laboral, también pueden influir significativamente en la formalidad o informalidad de los sectores. Estos factores pueden interactuar de manera compleja, afectando tanto a la economía general como a la experiencia laboral individual en cada sector.

► **Figura 7: Tasa de informalidad (por categoría de la ocupación) por nivel educativo, Q2 2023**

El nivel educativo presenta una correlación positiva con el empleo formal. Por ejemplo, el 73% de los individuos con educación universitaria están empleados en el sector formal, en contraste con solo el 12% de aquellos sin ninguna educación formal.

A nivel regional, el Gran Santo Domingo y el Este muestran una distribución más equilibrada entre empleo formal e informal, a diferencia del Sur, donde el empleo informal alcanza el 64%.

► **Figura 8: Tasa de informalidad del empleo por región de planificación en la República Dominicana**

La informalidad laboral en la República Dominicana muestra patrones claros y distintivos según su distribución geográfica, reflejando de manera significativa las características económicas y los perfiles industriales de las diferentes regiones. La informalidad es notablemente más prevalente en las zonas Sur y Noreste del país, donde la infraestructura económica y las oportunidades de empleo formal son menos robustas en comparación con otras áreas. Por otro lado, en regiones como el Este, Gran Santo Domingo y Santiago, la informalidad tiende a ser menor. Esta menor incidencia de informalidad en el Este, Gran Santo Domingo y Santiago puede atribuirse en gran medida a la naturaleza y estructura de las industrias predominantes en estas zonas. Por ejemplo, en el Este, la industria del turismo juega un papel fundamental.

Dada su conexión con mercados internacionales y la necesidad de cumplir con estándares globales, la industria turística en la República Dominicana muestra características distintivas en comparación con otros sectores económicos. Además de la relevancia del turismo como fuente principal de ingresos y su rol en la representación internacional del país, esta industria se beneficia de apoyos gubernamentales, como incentivos fiscales, que contribuyen a diferenciarla de otras actividades económicas. Esto puede tener un impacto positivo sobre el nivel de formalidad de los empleos. Sin embargo, es importante reconocer que el sector no es homogéneamente formal. Aunque las grandes cadenas hoteleras predominan, también coexisten numerosos negocios de menor escala, incluidos comercios y empresas locales que no necesariamente alcanzan el mismo nivel de formalidad. Estas microempresas turísticas, a menudo alejadas de los beneficios fiscales y del escrutinio regulador, presentan un panorama más variado en términos de formalización dentro del sector.

Similarmente, en Santiago y el Gran Santo Domingo, la concentración de actividades gubernamentales, financieras, de servicios y de zonas francas contribuye a una mayor formalidad laboral. Las zonas francas, en particular, disfrutan de condiciones favorables que reducen los costos de formalización y las cargas impositivas. Estas condiciones no solo atraen a inversores y empresas, sino que también incentivan la operación dentro de los marcos legales y reglamentarios establecidos.

Estos sectores, al estar más regulados y al tener una mayor visibilidad y vinculación con mercados internacionales, tienden a generar empleos más formales, contrastando con las regiones donde predomina el empleo informal, a menudo marcadas por una menor presencia de industrias altamente reguladas o de gran visibilidad.

El análisis de la informalidad laboral en la República Dominicana desde una perspectiva ocupacional revela diferencias significativas basadas en variables sociodemográficas como la edad, el género, la educación y la ubicación geográfica. Los datos muestran que los trabajadores más jóvenes tienden a inclinarse hacia empleos formales, mientras que los mayores se concentran en el sector informal, sugiriendo una posible transición hacia la informalidad con la edad o una persistencia de condiciones laborales informales desde el inicio de sus carreras.

Además, existe una división de género notable, con un 59% de hombres y un 52% de mujeres en empleos informales, lo que resalta la necesidad de políticas laborales que consideren estas disparidades.

La distribución geográfica también es un factor clave, con una mayor prevalencia de informalidad en zonas rurales (68%) en comparación con zonas urbanas (54%).

73%

En términos de educación, el nivel alcanzado tiene una fuerte correlación con el tipo de empleo, donde el 73% de los individuos con educación universitaria trabajan en el sector formal, mientras que solo el 12% de aquellos sin educación formal lo hacen.

Las características del primer empleo también influyen en la trayectoria laboral, ya que el 66% de quienes ingresan al mercado laboral por primera vez lo hacen en empleos informales, lo que puede limitar sus oportunidades futuras. Este patrón se refleja en la estructura sectorial, donde sectores como la agricultura, ganadería y construcción tienen altas tasas de informalidad, en contraste con sectores como la administración pública y la salud, que son mayoritariamente formales. Estos hallazgos subrayan la importancia de políticas integrales que aborden las desigualdades estructurales y promuevan la formalización del empleo, mejorando así las condiciones laborales y la estabilidad económica de los trabajadores en la República Dominicana.

► Análisis inferencial de las características del empleo informal

En la presente sección se identifican las principales características en torno a la informalidad laboral en la República Dominicana a partir de un análisis de regresión multinomial logística de efectos fijos. Para esto se emplea un modelo de regresión logística multinomial para datos de panel comprendidos desde el año 2016 hasta 2023. Este análisis proporciona un entendimiento más profundo de los factores que influyen en la probabilidad de que los individuos estén empleados en el sector informal. Esto puesto que, en comparación con los datos transversales, los datos de panel, caracterizados por observaciones múltiples de los mismos individuos a lo largo del tiempo, permiten un análisis más robusto de la dinámica temporal y las heterogeneidades individuales.

La metodología de regresión multinomial con efectos fijos es una técnica estadística que permite analizar cómo diferentes variables afectan la probabilidad de que una persona esté ocupada en diferentes tipos de empleos, en comparación con un tipo específico de empleo que consideramos como referencia, en este caso, la ocupación formal. Los efectos fijos a nivel de individuo son una parte importante de esta metodología, ya que nos permiten controlar las características únicas de cada persona que podrían influir en su ocupación laboral.

Es fundamental comprender que, al interpretar los resultados de esta regresión multinomial, se considera la comparación entre dos personas exactamente iguales en todos los aspectos, a excepción de la variable específica que se está analizando. Por ejemplo, al examinar el efecto del género en la probabilidad de estar ocupado en un empleo informal o desempleado, estamos comparando dos individuos con características idénticas en términos de edad, nivel educativo, estado civil, sector de empleo y otros factores relevantes, pero que difieren únicamente en su género. De esta manera, podemos aislar el impacto específico de cada variable en la probabilidad de estar ocupado en un empleo informal o desempleado, lo que nos permite entender mejor cómo diferentes factores influyen en la informalidad laboral y el desempleo en la muestra analizada. Este enfoque ayuda a identificar las relaciones causales entre las variables y a diseñar políticas y programas más efectivos para abordar estos desafíos en la República Dominicana.

► Cuadro 6: Razón de probabilidades regresión logística multinomial de efectos fijos

Variable	Ocupación Formal ¹	Ocupación Informal ¹
Sexo	2.482*** (4.74)	0.000826*** (-3.94)
Edad	1.049*** (6.13)	1.183* (2.57)
Parentesco	1.164 (0.62)	0.763 (-0.21)
Cantidad miembros hogar	0.948 (-1.53)	0.958 (-0.20)
Hay recién nacidos	1.667 (1.96)	5.545 (1.93)
In total ingresos	0.849*** (-7.77)	0.0987*** (-13.39)

Variable	Ocupación Formal ¹	Ocupación Informal ¹
Quedate en Casa	1.185 (1.16)	800849.2 (0.04)
Primaria	0.283* (-2.16)	1.183* (2.57)
Secundaria	0.245* (-2.52)	105037.1 (0.03)
Universidad	0.100*** (-3.95)	179487.4 (0.03)
Agricultura y ganadería	60.99*** (21.10)	0.210 (-1.34)
Comercio	18.49*** (18.58)	1.926 (0.69)
Construcción	70.91*** (23.36)	3.491 (1.27)
Electricidad y agua	0.304*** (-4.17)	1.222 (0.08)
Educación	0.975 (-0.12)	0.383 (-0.62)
Hoteles, bares y restaurantes	5.631*** (10.03)	1.081 (0.08)
Industrias	2.558*** (5.58)	0.518 (-0.66)
Otros servicios	16.72*** (17.83)	1.630 (0.51)
Salud y asistencia social	0.780 (-1.02)	5.352 (0.89)
Transporte y comunicaciones	83.25*** (24.50)	0.823 (-0.17)
Casado	0.627*** (-4.37)	0.166* (-2.53)
Divorciado	1.360 (0.95)	0.305 (-0.59)
Separado	0.970 (-0.24)	1.839 (0.91)
Viudo	0.636 (-1.71)	1.083 (0.07)
Soltero	0.938 (-0.41)	1.893 (0.72)

Elaboración de los autores con base en datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo.
Nota: Se excluyen los estimados de los efectos fijos de tiempo (trimestres) para fines de presentación.
Ver Anexo A para resultados completos.

El sexo muestra una asociación significativa tanto con la probabilidad de estar ocupado en empleo informal como con la probabilidad de estar desempleado. Los resultados de la regresión muestran que las mujeres tienen una probabilidad 2.5 veces mayor de estar empleadas en trabajos informales en comparación con los hombres. En las estadísticas descriptivas, se observó que hay más hombres en ocupaciones informales, lo que podría sugerir una tendencia general en la distribución del empleo.

Sin embargo, al analizar estos datos con una regresión multinomial que incluye efectos fijos a nivel de individuo, podemos capturar una imagen más completa y precisa. La asociación significativa entre el género y la probabilidad de estar ocupado en empleo informal en la regresión nos indica que, incluso cuando controlamos otros factores como la edad, la educación y el sector de empleo, las mujeres tienen una probabilidad significativamente mayor de ocupar empleos informales en comparación con los hombres. Por otro lado, la probabilidad más baja de estar desempleado para las mujeres en comparación con los hombres puede reflejar diferencias en la participación laboral, las tasas de desempleo por género o los roles tradicionales de género en la sociedad dominicana.

Estos resultados subrayan la complejidad de los determinantes del empleo y la importancia de considerar múltiples factores al diseñar políticas laborales inclusivas y equitativas. Es necesario examinar más a fondo cómo factores como la discriminación de género, las responsabilidades familiares y las oportunidades educativas pueden estar influyendo en las disparidades de género en el mercado laboral dominicano para abordar efectivamente la informalidad laboral y el desempleo.

18.3%

La edad también se destaca como un factor relevante en la informalidad laboral y el desempleo. Por cada aumento en la edad, la probabilidad de estar ocupado en un empleo informal aumenta en un 4.9%, mientras que la probabilidad de estar desempleado aumenta en un 18.3%.

Esto sugiere que los trabajadores más viejos pueden enfrentar mayores dificultades para acceder a empleos formales y pueden tener una mayor propensión al desempleo.

El ingreso total muestra una asociación significativa con la informalidad laboral y el desempleo. Por cada 1% de aumento en el ingreso total, la probabilidad de estar ocupado en un empleo informal disminuye en un 15.1%.

Los resultados revelan que varios sectores de empleo muestran asociaciones significativas con la informalidad laboral en comparación con el empleo en Administración Pública, considerado como el sector base. Trabajar en Agricultura y Ganadería aumenta la probabilidad de estar ocupado en un empleo informal en 60.99 veces en comparación con la Administración Pública, mientras que el sector de Educación disminuye esta probabilidad en 1 veces. De manera similar, se observan asociaciones significativas en otros sectores: Comercio aumenta la probabilidad de estar ocupado en un empleo informal en 18.5 veces en comparación con la Administración Pública, mientras que la Construcción lo hace en 71 veces, Hoteles, bares y restaurantes en 5.6 veces, Industrias en 2.6 veces, Otros servicios en 16.7 veces, y Transporte y comunicaciones en 83.3 veces. Estos hallazgos resaltan la importancia de considerar el sector de empleo al diseñar políticas destinadas a promover la formalización laboral y reducir el desempleo en la República Dominicana.

Los resultados muestran que haber completado la educación primaria disminuye la probabilidad de estar ocupado en un empleo informal en 0.3 veces, lo que sugiere una menor propensión a ocupar trabajos informales para aquellos con educación primaria completa en comparación con aquellos sin educación formal. De manera similar, completar la educación secundaria reduce esta probabilidad en 0.3 veces, mientras que completar la educación universitaria disminuye significativamente la probabilidad de estar ocupado en un empleo informal en 0.1 veces. Estos hallazgos subrayan la importancia de la educación en la reducción de la informalidad laboral y respaldan la idea de que niveles más altos de educación están asociados con una mayor probabilidad de ocupar empleos formales en la República Dominicana.

El análisis de regresión multinomial logística con efectos fijos revela que la informalidad laboral en la República Dominicana está significativamente influenciada por factores como el género, la edad, los ingresos y el nivel educativo. Las mujeres tienen una probabilidad 2.5 veces mayor de estar en empleos informales comparadas con los hombres, incluso cuando se controlan otros factores como la edad, la educación y el sector de empleo. Este hallazgo subraya la necesidad de políticas específicas para abordar la desigualdad de género en el mercado laboral. La edad también juega un papel crucial, con una mayor probabilidad de informalidad y desempleo a medida que los trabajadores envejecen. Los ingresos totales se asocian inversamente con la informalidad, sugiriendo diferencias en los niveles de productividad. Estos factores demuestran la complejidad de la dinámica laboral y la importancia de un enfoque multifacético en las políticas laborales.

El sector del empleo también influye significativamente en la probabilidad de informalidad. Trabajar en sectores como Agricultura y Ganadería, Comercio, y Construcción aumenta considerablemente la probabilidad de estar en un empleo informal en comparación con la Administración Pública. Por otro lado, la educación muestra ser un factor protector contra la informalidad: completar la educación primaria, secundaria y universitaria reduce significativamente la probabilidad de estar en un empleo informal. Estos resultados enfatizan la importancia de invertir en educación y en políticas sectoriales específicas para reducir la informalidad laboral. Para abordar eficazmente estos desafíos, es esencial diseñar políticas integrales que consideren la educación, la capacitación laboral, la equidad de género y el desarrollo sectorial, promoviendo así un mercado laboral más inclusivo y formalizado en la República Dominicana.

4

Tendencias de la informalidad

La evolución del empleo en el sector informal en la República Dominicana muestra una distribución relativamente estable en cuanto a la proporción de hombres y mujeres ocupados. En promedio, un 57% de los hombres y un 35% de las mujeres trabajaban en el sector informal antes de la pandemia del COVID-19 de 2020. Este sector, que mostraba una tendencia a la baja antes de la pandemia, experimentó un cambio significativo durante el evento. Con la llegada del COVID-19, el gobierno dominicano implementó una serie de medidas sanitarias y de distanciamiento social que impactan directamente al sector informal. Estas medidas incluyeron cierres económicos y restricciones en la realización de actividades comerciales para contener la propagación del virus. Sin embargo, la asistencia gubernamental hacia el sector informal fue limitada, lo que agravó los desafíos para los trabajadores informales.

El gobierno dominicano implementó varias medidas destinadas a proteger los empleos en el sector formal. Las intervenciones notables incluyeron el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), que proporcionó asistencia financiera a los trabajadores formales que fueron suspendidos temporalmente debido a la pandemia. El programa FASE se dirigió específicamente a empleados del sector formal, pagando una parte significativa de sus salarios durante los períodos de confinamiento.

► **Figura 9: Proporción de ocupados empleados en el sector informal**

El gobierno también introdujo medidas para apoyar a quienes se encontraban laborando en el sector informal, aunque no fueron con el fin específico de proteger el empleo informal, sino más bien con el fin de apoyar a sustentar familias de bajos ingresos. Uno de estos programas fue Quédate en Casa, que ofreció apoyo financiero a las poblaciones más económicamente vulnerables. Este programa proporcionó subsidios mensuales para ayudar a cubrir necesidades básicas y fue parte de una respuesta de protección social más amplia ante la crisis. Por otro lado, el programa Pa'Ti, se enfocó en apoyar a los trabajadores independientes. Aunque este programa buscó responder a las necesidades del sector informal, aún no se ha evaluado exhaustivamente su efectividad en la protección de los empleos informales.

A pesar de estos esfuerzos, el impacto general y la escala de las intervenciones para el sector informal generalmente fueron menores y menos completas en comparación con las del sector formal en proteger los empleos.

Esta discrepancia refleja los desafíos inherentes para alcanzar y apoyar a los trabajadores informales, quienes a menudo carecen de contratos de empleo formales o una relación directa con grandes negocios registrados que puedan facilitar la asistencia gubernamental.

Durante la pandemia, se registró una caída notable en la informalidad, probablemente debido al cierre económico y la reducción de oportunidades de empleo informal. Esta disminución es indicativa del impacto negativo que las restricciones tuvieron en la tasa de ocupación dentro del sector informal. No obstante, tras la re-apertura económica en 2021 y el levantamiento de las restricciones, se observó un incremento significativo en la tasa de informalidad, superando incluso los niveles pre-pandemia, al pasar del 48% al 55%. Este aumento sugiere una recuperación más rápida de lo esperado del sector informal, reflejando la resiliencia y la capacidad de adaptación de este sector en contextos de crisis y recuperación económica. Según el informe de 2023, las ocupaciones de tipo informal han contribuido a la creación del 74% de los empleos en la República Dominicana entre el tercer trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2023.

Los Panoramas Laborales de la OIT de los años 2021, 2022 y 2023 destacan la persistencia y el impacto del empleo informal en el contexto de la pandemia de COVID-19. A lo largo de estos informes, se observa que, aunque hubo una recuperación del empleo a nivel global, gran parte de esta fue impulsada por un aumento en el empleo informal. Este fenómeno no solo subraya la resiliencia del sector informal frente a crisis económicas sino también la vulnerabilidad que suponen para los trabajadores, dado que muchos de estos empleos no ofrecen seguridad social ni protección laboral adecuada.

En estos informes, la OIT reconoce que el empleo informal sigue siendo una fuente crucial de ingresos para muchos, pero también enfatiza la necesidad de políticas que promuevan la formalización del empleo y mejoren las condiciones laborales. Se resalta la importancia de proporcionar acceso a recursos y beneficios similares a los del sector formal para garantizar una recuperación económica más inclusiva y sostenible.

Además, se hace un llamado a los gobiernos para que implementen medidas que no solo reactiven la economía, sino que también fortalezcan la seguridad social y la protección laboral para todos los trabajadores, incluidos los del sector informal.

La OIT (2014) sugiere que para avanzar en la fEl análisis utiliza un modelo de regresión de panel que evalúa el impacto de los incentivos fiscales en el rendimiento empresarial durante el período 2006-2015. Los resultados revelan que el régimen de exención existente afecta directamente el rendimiento de las empresas, la competencia a nivel sectorial y la productividad en toda la economía.

Las empresas ubicadas en zonas económicas especiales (ZEE) que reciben un trato fiscal preferencial tienden a superar el rendimiento de sus pares que no están basadas en ZEE. Esto sugiere que las disparidades en la carga tributaria entre empresas de ZEE y no ZEE pueden influir en la asignación eficiente de factores, resultando en dos estructuras paralelas de producción y exportación.

El riesgo de aumentar la tasa de informalidad laboral persiste si no se crean suficientes empleos formales para absorber a quienes regresan al mercado laboral, especialmente en un contexto de incertidumbre y desaceleración económica (OIT, 2023). Como se presenta en las siguientes secciones, la informalidad tiende a ser un estado duradero; por ende, la creación de más empleos informales como parte de la recuperación laboral podría complicar aún más los esfuerzos futuros para formalizar la economía. Esto subraya la necesidad crítica de implementar o ampliar políticas que no solo sostengan el empleo formal, sino que también fomenten la creación de nuevas ocupaciones formales en la región de América Latina y el Caribe.

► **Figura 10: Proporción de trabajadores en el sector informal, por nivel educativo**

La relación entre el nivel educativo y el empleo en el sector informal en la República Dominicana es evidente y se alinea con tendencias globales. Existe una correlación inversa entre el grado de educación alcanzado y la probabilidad de trabajar en el sector informal.

Los datos indican que solo el 20% de los graduados universitarios están empleados en el sector informal, lo que contrasta marcadamente con el 50% de los que concluyeron la educación secundaria, el 68% de aquellos con educación primaria, y el notable 75% de los individuos sin educación formal. Este patrón refleja cómo la educación superior ofrece mayores oportunidades para acceder a empleos formales, probablemente debido a la mayor especialización y habilidades que se adquieren con este nivel de estudios.

Sin embargo, es notable que, en el periodo post-pandemia, se observó un incremento en la participación de los graduados universitarios en el sector informal, subiendo de un 19% a un 23%. Este aumento puede interpretarse como una consecuencia directa de la crisis económica y laboral generada por la pandemia, la cual ha afectado a todos los niveles educativos, incluyendo a los más altos. Este fenómeno pone de manifiesto la vulnerabilidad del mercado laboral, incluso para aquellos con una formación avanzada, en contextos de crisis.

► **Figura 11: Proporción de trabajadores en el sector informal por sector de ocupación**

En la República Dominicana, la tasa de informalidad laboral varía significativamente entre diferentes grupos ocupacionales. Los sectores con mayor prevalencia de informalidad son el agrícola, con un notable 82%, seguido por operarios y artesanos con un 75%. Los trabajadores de servicios también muestran una alta incidencia de informalidad, alcanzando un 56%, mientras que los operadores y conductores presentan un 55%. Por otro lado, los trabajadores no calificados registran una tasa de informalidad del 45%. Es crucial destacar que las tasas de informalidad laboral se mantienen persistentes en cada grupo ocupacional, lo que indica la necesidad de implementar políticas públicas más específicas y dirigidas para aumentar su efectividad.

En términos de grupos ocupacionales, aquellos con las tasas más bajas de informalidad son los profesionales intelectuales, con solo un 10%, seguidos por los empleados de oficina con un 13%. Los gerentes y administradores, así como los técnicos de nivel medio, comparten una tasa de informalidad del 18%. Estas cifras sugieren una correlación directa entre el nivel educativo y la informalidad en el empleo, donde aquellos grupos que generalmente requieren de mayor formación educativa tienden a presentar menores tasas de trabajo informal. Este patrón refleja cómo la educación puede influir en la inserción laboral y la calidad de los empleos en la economía dominicana.

► **Figura 12: Tasa de ocupados en el sector informal por quintil de ingreso, Q2 2019 y Q2 2023**

En relación con la distribución del ingreso, se observa una tendencia marcada en la que los trabajadores del sector informal representan significativamente el Quintil 1, el cual corresponde a la fracción de población con los ingresos más bajos.

De hecho, dentro de este quintil, un 63% de los ocupados pertenecen al sector informal, lo que indica una alta concentración de trabajadores informales en los niveles de ingreso más bajos. Esta situación contrasta notoriamente con lo que sucede en el Quintil 5, que agrupa a los individuos con los ingresos más altos. En este último grupo, sólo un 41% de los trabajadores están empleados en el sector informal. Esta disparidad en la representación del empleo informal entre los diferentes quintiles de ingreso resalta las desigualdades estructurales en el mercado laboral y sugiere una correlación entre informalidad laboral y menores ingresos.

Además, es evidente que la situación post-pandemia se ha vuelto más precaria para las personas de los quintiles 1 y 2, donde las tasas de informalidad han aumentado significativamente, un fenómeno que no se observa en los quintiles 3, 4 y 5. Esto refleja que, dado que la recuperación del empleo en la República Dominicana ha sido mayormente a través de la creación de empleo informal, dicha recuperación está marcada por una situación de precariedad económica.

► **Figura 13: Comparación de la distribución de ingresos, según clasificación del empleo, Q2 2019 y Q2 2023**

La diferencia en la distribución de ingresos entre los trabajadores con empleos formales e informales es notable. Al compararlos, se observa que los ocupados en el sector formal perciben en promedio ingresos mensuales de aproximadamente RD\$14,000 (US\$242).

Por otro lado, aquellos en el sector informal generalmente ganan cerca de RD\$10,000 (US\$172) al mes. Esta disparidad representa una diferencia significativa del 40%. Este contraste pone de manifiesto las brechas económicas existentes entre los dos sectores, resaltando las posibles desventajas económicas que enfrentan los trabajadores informales en términos de ingreso y estabilidad financiera.

Fuente: Elaborado por autores utilizando datos de la ENCFT 2023

Nota 1: El eje-y está limitado a ingresos menores de 50,000 DOP por fines de visualización

Nota 2: Datos del Q2 2023 han sido deflactados por el IPC, utilizando IPC Abril 2019 y IPC Abril 2023

► **Figura 14: Proporción de trabajadores en el sector formal, según su clasificación de formalidad del empleo**

Las diversas definiciones de formalidad empleadas por el Banco Central de la República Dominicana y la OIT facilitan el estudio de la informalidad en un contexto mixto. Esto permite identificar una categoría única de trabajadores: aquellos que están empleados en unidades económicas formales, pero cuyos propios empleos no están formalizados. Este fenómeno destaca una interesante dinámica laboral dentro del sector formal. Aunque trabajan en un entorno formal, estos individuos experimentan condiciones de empleo que se asemejan más a las del sector informal.

La prevalencia de esta situación ha mostrado una notable estabilidad a lo largo del tiempo. Aproximadamente un 8%⁸ de los trabajadores en el sector formal se encuentran en condición de informalidad. Este porcentaje constante sugiere que la coexistencia de formalidad e informalidad en el mismo entorno laboral es un rasgo persistente del mercado laboral en la República Dominicana. Estos datos no solo proporcionan una visión más matizada de la informalidad laboral, sino que también plantean preguntas importantes sobre la seguridad laboral, los beneficios y las condiciones de trabajo de estos empleados además de la falta de fiscalización y por tanto incumplimiento por parte de las unidades económicas formales.

Estos datos aportan una perspectiva valiosa, permitiendo inferir, aunque de manera indirecta, que existen diferencias significativas en la productividad de los empleos formales e informales y en las características productivas de las unidades económicas que las emplean. Esta distinción sugiere que la informalidad laboral puede ser, en parte, una consecuencia de la alta carga de costos asociados con la formalización de empleos. Esto es especialmente relevante en casos donde los beneficios generados por estos empleos no justifican o compensan los costos que implica su formalización.

⁷ Cálculo realizado con base a la tasa de cambio provista por el Banco Central de la República Dominicana al cierre de 2023.

⁸ Máximo de 9.48% en el Q3 del 2016 y mínimo de un 6.04% en el Q4 2020. No son estadísticamente diferentes.

La diferencia de productividad entre los sectores formal e informal podría estar influenciada por varios factores. En el sector formal, los empleadores suelen enfrentar una serie de obligaciones legales y fiscales, como el pago de impuestos, seguros sociales y cumplimiento de normativas laborales, que no son aplicables en el sector informal. Estas obligaciones, aunque benefician al empleado, representan un costo adicional para el empleador. En contraste, los empleos informales, al no incurrir en estos costos, pueden operar con una estructura de costos más baja, pero a menudo a expensas de la seguridad y los beneficios para los trabajadores.

Aunque los costos asociados a la formalización de unidades económicas y empleos, así como la baja productividad que limita la capacidad de cubrir estos costos, son factores importantes, no son los únicos elementos en juego. Es esencial considerar un enfoque más holístico como el que propone la Recomendación 204 de la OIT, la cual aboga por un marco integrado de políticas de formalización que engloba múltiples dimensiones.

Este marco integrado sugiere la necesidad de promover estrategias de desarrollo sostenible, erradicación de la pobreza y crecimiento inclusivo, junto con la creación de empleos decentes en la economía formal. Además, se enfatiza en el

establecimiento de un entorno legislativo adecuado y un ambiente empresarial y de inversión propicio. El respeto y la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, junto con la representación organizada de empleadores y trabajadores para fomentar el diálogo social, son fundamentales para este proceso.

Las políticas deben también abarcar la promoción de la igualdad, la eliminación de la discriminación y la violencia en el lugar de trabajo, y el apoyo al emprendimiento y a las pequeñas y medianas empresas. Elementos como el acceso a la educación, el desarrollo de competencias, los servicios financieros y la infraestructura son cruciales para mejorar la productividad y facilitar la formalización. Además, se debe garantizar la seguridad en el trabajo y establecer pisos de protección social robustos.

Por lo tanto, la decisión de formalizar no solo se basa en la productividad directa y los costos de formalización, sino también en una estrategia integral que incluye numerosos factores, desde el marco legislativo hasta el acceso a los mercados y tecnologías, lo que plantea desafíos significativos para los formuladores de políticas y empresarios en su esfuerzo por equilibrar la necesidad de formalización con la realidad económica de la productividad y los costos operativos.

► **Figura 15: Comparación de la distribución de ingresos en el sector formal, según clasificación de empleo**

Al comparar los ingresos entre los empleos formales e informales dentro del sector formal, se hace evidente una mayor disparidad en la distribución de ingresos que la observada al comparar los empleos formales e informales en términos generales. Esta diferencia es particularmente notoria en el caso de los empleos informales dentro del sector formal.

Los empleos informales dentro del sector formal registran un ingreso mensual promedio de aproximadamente RD\$9,200.00 (US\$159). Esta cifra no es estadísticamente diferente a los ingresos promedio mensuales de los empleos informales en general.

Una posible explicación para este fenómeno podría estar asociada a las características específicas de estos empleos informales dentro de empresas formalizadas. A pesar de encontrarse en un entorno formal, estos trabajadores podrían no tener acceso a los mismos beneficios y protecciones que sus contrapartes formalizadas, reflejándose en ingresos más bajos. Además, estas diferencias pueden estar influenciadas por factores como el tipo de trabajo realizado, las horas trabajadas, y la falta de seguridad de permanencia en el empleo y beneficios laborales, que son más comunes en los trabajos formales. Este contraste en los ingresos subraya la complejidad de las dinámicas laborales y económicas dentro del sector formal y destaca la necesidad de políticas laborales más inclusivas y equitativas que aborden las necesidades y desafíos específicos de los trabajadores informales en este sector.

En conclusión, la pandemia de COVID-19 reveló y amplificó las fragilidades del sector informal en la República Dominicana. Aunque las medidas de apoyo implementadas por el gobierno, como los programas Quédate en Casa y Pa'Ti, ofrecieron cierta asistencia, su alcance y efectividad fueron limitados. La recuperación económica post-pandemia mostró una rápida reincorporación del empleo informal, superando incluso los niveles pre-pandemia, lo que subraya la resiliencia de este sector pero también su vulnerabilidad intrínseca. Los datos muestran una persistencia elevada de la informalidad laboral, especialmente en sectores como la agricultura y los servicios, donde las tasas de informalidad son particularmente altas.

La correlación entre el nivel educativo y la informalidad laboral también se mantiene robusta, con menores tasas de informalidad entre aquellos con mayor educación formal. Sin embargo, el incremento de graduados universitarios en el sector informal durante el periodo post-pandemia pone de manifiesto las limitaciones del mercado laboral y la necesidad de políticas más integradas que promuevan la formalización del empleo. Además, la distribución del ingreso evidencia una significativa disparidad entre los trabajadores formales e informales, reflejando brechas económicas y desafíos estructurales que deben ser abordados para fomentar una recuperación económica más inclusiva y sostenible. Es imperativo que las políticas futuras no solo se enfoquen en la creación de empleo, sino también en mejorar las condiciones laborales y proporcionar una red de seguridad social adecuada para todos los trabajadores.

▶ 5

Transición entre formalidad e informalidad

En esta sección se aborda la dinámica del mercado laboral analizando las probabilidades de transición entre los diferentes estados de empleo, con el objetivo de entender mejor el nivel de persistencia de la formalidad y la informalidad en la economía.

Utilizando los datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), se explora cómo los individuos se mueven entre la formalidad e informalidad a lo largo del tiempo. Este enfoque dinámico permite captar no sólo los patrones estáticos de empleo, sino también las trayectorias laborales y los posibles ciclos de formalización y desempleo que afectan a la población trabajadora.

Metodológicamente, se emplean matrices de transición para determinar el flujo de trabajadores entre los sectores laborales seleccionados. Estas matrices calculan la probabilidad condicionada P_{ij} de encontrar un trabajador en el estado al final del período, dado que al inicio del período se encontraba en el estado.

Cada fila de la matriz de transición suma el 100%, y los totales al final de las columnas y filas representan la proporción de trabajadores que se encuentran en cada categoría al concluir el período.

Los componentes de la diagonal principal indican la proporción de trabajadores que permanecieron en la misma categoría laboral.

Esta información es esencial para entender los patrones de movilidad laboral y evaluar la efectividad de las políticas destinadas a fomentar la formalización del empleo.

En términos dinámicos, se pueden estudiar las probabilidades de transición entre los diferentes estados del empleo, y entender mejor el nivel de persistencia de la formalidad y la informalidad. A partir de datos de la ENCFT, el cuadro 6 presenta ilustra estas probabilidades, evaluando la clasificación del empleo de las personas ocupadas en dos puntos del tiempo: la actualidad y 12 meses antes.

► Cuadro 7: Probabilidades de transición anual entre estados de la ocupación del Q1 2016 al Q2 2023

	Empleo formal	Empleo informal	Sin empleo
Empleo formal	86.38%	6.73%	6.90%
Empleo informal	5.73%	82.25%	12.02%
Sin empleo	4.01%	11.68%	84.31%

El primer dato destacable es la alta tendencia de las personas con empleo formal a mantenerse en este sector, evidenciado por una probabilidad significativa de 86.38%. Esto implica que el empleo formal, probablemente debido a los beneficios que ofrece tales como seguridad laboral, prestaciones sociales y un entorno regulado, resulta atractivo y retiene a sus trabajadores. Estos beneficios hacen que el cambio hacia el sector informal sea menos atractivo, a pesar de que la probabilidad de que los empleados formales hagan esta transición es de un 6.73%.

Los motivos detrás de este cambio pueden variar, incluyendo la búsqueda de mayor flexibilidad laboral, la evitación de regulaciones más estrictas, o en algunos casos, la necesidad de cambiar debido a la pérdida del empleo formal. En resumen, los datos sugieren que los beneficios asociados al empleo formal juegan un papel crucial en mantener a la mayoría de sus empleados dentro de este sector.

Se observa que la probabilidad de que alguien en empleo informal se mueva hacia el empleo formal es notablemente baja (5.73%), lo que indica que hay una barrera significativa para la transición del sector informal al formal. Esto podría deberse a la falta de habilidades, educación, o a la inaccesibilidad a empleos formales debido a diversos factores socioeconómicos. En efecto, la mayoría de las personas en empleo informal (82.25%) permanecen en este sector, posiblemente debido a la falta de oportunidades en el sector formal.

► **Cuadro 8: Probabilidades de transición anual entre estados del empleo y del sector.**

Sector	Empleo	Formal		Informal		Servicio Doméstico		Sin sector
		Empleo formal	Empleo informal	Empleo formal	Empleo informal	Empleo formal	Empleo informal	Sin empleo
Formal	Empleo formal	86.33%	1.37%	0.21%	4.93%	0.03%	0.25%	6.88%
	Empleo informal	20.37%	44.31%	0.38%	18.25%	0.00%	0.79%	15.90%
Informal	Empleo formal	44.65%	5.85%	14.33%	25.22%	0.38%	2.06%	10.77%
	Empleo informal	4.47%	1.66%	0.09%	82.36%	0.01%	0.64%	9.39%
Servicio Doméstico	Empleo formal	4.62%	0.00%	0.00%	1.25%	68.05%	16.69%	9.39%
	Empleo informal	2.44%	0.61%	0.04%	5.49%	1.12%	70.31%	19.99%
Sin sector	Sin empleo	3.96%	1.08%	0.03%	9.07%	0.01%	1.52%	84.31%

En lo que respecta a la movilidad entre sectores y empleos según clasificación, el análisis desglosado en el cuadro 8 muestra varias tendencias importantes en cuanto a la movilidad laboral y la formalización del empleo. Inicialmente, se destaca la alta probabilidad (86.33%) de que los individuos en el sector formal con empleo formal permanezcan en esta misma categoría, lo que subraya la estabilidad y tal vez los beneficios asociados con este tipo de empleo. La probabilidad de moverse desde un empleo formal a un empleo informal dentro del mismo sector es bastante baja (1.37%), lo que refuerza la idea de que los beneficios del sector formal son un fuerte incentivo para permanecer en él.

En contraste, los trabajadores en el sector formal con empleo informal tienen una probabilidad significativa (20.37%) de cambiar hacia un empleo formal dentro del mismo sector. Esta cifra es notablemente más alta que la probabilidad de que una persona en el sector informal con empleo informal (4.47%) haga la misma transición hacia un empleo formal en el sector formal.

Estos datos sugieren que incluso para aquellos en empleo informal, encontrarse dentro del sector formal facilita la transición hacia la formalidad laboral, posiblemente debido al acceso más directo a oportunidades de empleo formal o a una mayor visibilidad para los empleadores formales.

Por otro lado, las personas empleadas en el sector informal, ya sea en empleo formal o informal, muestran una menor probabilidad de transición hacia el sector y empleo formal (44.65% y 4.47% respectivamente), lo que indica barreras significativas en el camino hacia la formalización. Es interesante notar que aquellos en el sector informal con empleo formal presentan una mayor probabilidad de permanecer en el empleo formal (14.33%) en comparación con aquellos en empleo informal (0.09%), lo que podría reflejar una mayor estabilidad o beneficios percibidos en el empleo formal incluso dentro del sector informal.

Una de las características más contrastantes entre los ocupados en el sector formal y el sector informal es el nivel educativo. Específicamente, aquellas personas con título universitario tienden a estar empleados en el sector formal y contar con empleos formales. Para analizar si la obtención del título universitario potencialmente causa la formalización del empleo, se procede a calcular las probabilidades de transición de un empleo informal a un empleo formal, dado que la persona haya obtenido un título universitario en los últimos 12 meses.

► **Cuadro 9: Probabilidades de transición de estado de formalidad del empleo, anual, dado la obtención de un título universitario en los últimos 12 meses**

	Empleo formal	Empleo informal	Sin empleo
Empleo formal	77.09%	10.28%	12.63%
Empleo informal	36.19%	44.23%	19.58%
Sin empleo	21.72%	12.22%	66.06%

La Tabla 8 y las características estudiadas en secciones anteriores sobre las personas empleadas en distintos sectores y tipos de empleo, permiten realizar un análisis focalizado de la relación entre el nivel educativo y el empleo formal e informal. Se ha observado que las personas con títulos universitarios tienden a estar empleadas en el sector formal y en empleos formales. Este patrón sugiere una correlación entre la educación superior y una mayor probabilidad de obtener y mantener un empleo en el sector formal.

La tabla muestra las probabilidades de transición de empleo después de obtener un título universitario. Para aquellos en empleo formal, hay una alta probabilidad (77.09%) de continuar en el mismo estado tras obtener un título universitario. Esto sugiere que la educación universitaria puede reforzar la estabilidad en el sector formal, potencialmente debido al incremento de habilidades, conocimientos y calificaciones que mejoran las perspectivas de empleo y la competitividad en el mercado laboral.

Por otro lado, para aquellos en empleo informal, la obtención de un título universitario aumenta significativamente la probabilidad de transición al empleo formal (36.19%). Aunque la mayoría continúa en empleo informal al concluir estudios universitarios (44.23%), la probabilidad de moverse hacia el empleo formal es notablemente mayor en comparación con las personas ocupadas en un empleo informal en general (5.73%). Esto indica que la educación universitaria constituye un factor crucial para la formalización del empleo, proporcionando a las personas las habilidades y credenciales necesarias para acceder a oportunidades de empleo en el sector formal.

Estos hallazgos sugieren que las políticas y programas que fomentan el acceso a la educación universitaria podrían ser efectivos para aumentar la formalización del empleo. Al mejorar el nivel educativo de la fuerza laboral, especialmente de aquellos en el sector informal, se podría facilitar una mayor transición hacia empleos formales, con todos los beneficios asociados en términos de seguridad laboral, ingresos y condiciones de trabajo. Además, estas tendencias resaltan la importancia de la educación como herramienta de movilidad socioeconómica y como un factor clave en la estructuración del mercado laboral.

El análisis de las probabilidades de transición entre diferentes estados de empleo en la República Dominicana revela una alta persistencia de la formalidad e informalidad laboral. Las personas con empleo formal tienen una probabilidad significativa de mantenerse en este sector (86.38%), lo que sugiere que los beneficios asociados al empleo formal, como la seguridad laboral y las prestaciones sociales, son factores clave para la retención de estos trabajadores. Sin embargo, la probabilidad de que los trabajadores informales transiten hacia el empleo formal es baja (5.73%), lo que indica la existencia de barreras sustanciales para la formalización del empleo. Estas barreras pueden incluir la falta de habilidades y educación, así como restricciones socioeconómicas que limitan el acceso a empleos formales.

Además, las matrices de transición desglosadas por sectores económicos y tipos de empleo muestran que la formalización es más accesible para aquellos en sectores formales, incluso si inicialmente están en empleos informales. La educación superior emerge como un factor crítico en la promoción de la formalización del empleo, con aquellos que obtienen un título universitario mostrando mayores probabilidades de transitar hacia el empleo formal. Estos hallazgos subrayan la importancia de las políticas educativas y de desarrollo de habilidades como estrategias efectivas para aumentar la formalización laboral y mejorar las condiciones de trabajo en la República Dominicana.

► Conclusiones

La informalidad laboral es un fenómeno que afecta a millones de trabajadores en América Latina y el Caribe, y tiene implicaciones sobre económicas, sociales y de desarrollo humano.

La informalidad laboral es una problemática de larga data en la República Dominicana, situándose en el orden del 50% en las últimas dos décadas. Este estudio buscó identificar las características y factores determinantes de la informalidad en el empleo en la nación caribeña. En tal sentido, se apoyó en la realización de una revisión sistemática de estudios acerca de la informalidad en el país; y del análisis de datos del mercado de trabajo para conocer las características de la informalidad e identificar las tendencias de su estructura y composición.

Los resultados de la revisión sistemática proporcionan una visión amplia y exhaustiva sobre la informalidad laboral en la República Dominicana. La evaluación de la literatura disponible resultó en la síntesis y el análisis riguroso 21 estudios, clasificados en tres categorías.

- Estudios sobre la informalidad como factor relacionado o causal
- Estudios sobre la caracterización y los determinantes de la informalidad
- Estudios de intervenciones que directa o indirectamente afectan la informalidad.

Los estudios sobre la informalidad asocian el fenómeno, principalmente, a cuatro factores. Algunos estudios destacan el vínculo entre productividad y la informalidad, relatando que, a pesar de su rápido crecimiento económico, la República Dominicana no ha logrado reducir en igual medida los niveles de pobreza y desigualdad. Esta situación la atribuyen, en parte, a la estructura económica del país la cual no favorece la contratación de mano de obra no calificada, puesto que los sectores que otorgan mayor beneficio económico son los más intensivos en capital. Los flujos migratorios, particularmente en sectores con alta incidencia de mano de obra extranjera como la agricultura y la construcción, se traducen también en mayores niveles de informalidad y afectan la dinámica salarial. Adicionalmente, como determinantes de la informalidad se destacan rigideces en el mercado laboral que derivan en el uso eficiente de los trabajadores. En términos de características sociodemográficas, el género (ser mujer), haber alcanzado bajos niveles de escolaridad y estar empleado en el sector informal, inciden en mayor informalidad

Los estudios sobre la caracterización de la informalidad permitieron comprender las dinámicas del mercado laboral y sus implicaciones. Los resultados destacan que, pese a que la informalidad se ha mantenido elevada, cuando se mide desde la perspectiva de la seguridad social, se observa un avance hacia la formalización producto de los incrementos en cobertura por vía del régimen contributivo. Un autor atribuye la informalidad a un crecimiento económico que genera pocos empleos y de mala calidad, producto de la estructura económica del país. En tal sentido, las políticas recomendadas por los estudios evaluados coinciden en que se promueva un crecimiento económico que genere empleos productivos y estimule la formalización como mecanismo para favorecer la cohesión social y el crecimiento inclusivo.

La revisión sistemática también arrojó información sobre cómo las iniciativas de política afectan la informalidad. Los programas de formación laboral, a través de los cuales se oferta capacitación para satisfacer la demanda del sector privado, aunque contribuyen a reducir la informalidad de manera limitada, dotan a los participantes de habilidades requeridas por el mercado, lo que aumenta su probabilidad de conseguir empleo en el sector formal. Por su parte, legislaciones y políticas fiscales inciden en la informalidad a través de la estimulación a iniciar y desarrollar empresas, y el fomento del cumplimiento fiscal.

Tal es el caso de los beneficios fiscales otorgados a empresas ubicadas en zonas económicas especiales (ZEE), los programas para mitigar la evasión fiscal al notificar sobre las penalidades asociadas al no cumplimiento. Finalmente, los resultados demuestran que los mecanismos de salario mínimo contribuyen a la reducción de la desocupación ampliada. La desocupación ampliada incluye aquellos que se encuentran sin trabajo y no estuvieron buscando activamente empleo, lo que podría sugerir su involucramiento en actividades informales como mecanismo de subsistencia ante la ausencia de empleos formales.

En este estudio, se emplearon diversas metodologías para analizar la informalidad laboral. Las estadísticas descriptivas de corte transversal proporcionaron una visión general de las características demográficas y laborales de los trabajadores en diferentes sectores para el segundo trimestre de 2023. Las matrices de transición permitieron examinar las probabilidades de movilidad entre el empleo formal e informal a lo largo del tiempo, revelando patrones de persistencia y cambio en el mercado laboral.

Finalmente, el análisis de regresión multinomial logística con efectos fijos controló las características únicas de cada individuo para identificar los factores que influyen en la probabilidad de estar en un empleo informal. Esta combinación de enfoques metodológicos ofrece una comprensión comprensiva y detallada de la dinámica de la informalidad laboral en la República Dominicana, facilitando la formulación de políticas basadas en evidencia sólida.

El análisis de la informalidad laboral en la República Dominicana revela que diversos factores como el género, la edad, los ingresos y el nivel educativo tienen un impacto significativo en la probabilidad de estar empleado en el sector informal. Las mujeres tienen una probabilidad notablemente mayor de ocupar empleos informales en comparación con los hombres, lo que subraya la necesidad de políticas específicas que aborden la desigualdad de género en el mercado laboral.

La edad también juega un papel crucial, ya que los trabajadores mayores tienden a tener mayores probabilidades de estar en el sector informal o desempleados. Además, se observa una relación inversa entre el nivel de ingresos y la informalidad, sugiriendo que mejoras en los ingresos pueden facilitar la transición hacia empleos formales.

El sector del empleo es otro factor determinante en la informalidad laboral. Trabajar en sectores como la agricultura, ganadería, comercio y construcción aumenta considerablemente la probabilidad de estar en un empleo informal en comparación con la administración pública.

Este hallazgo resalta la importancia de diseñar políticas sectoriales específicas que promuevan la formalización del empleo en estos sectores. Por otro lado, la educación se muestra como un factor protector contra la informalidad. Completar la educación primaria, secundaria y universitaria reduce significativamente la probabilidad de estar en un empleo informal, subrayando la necesidad de invertir en educación y programas de desarrollo de habilidades.

86.38%

La movilidad entre el sector formal e informal es relativamente rígida. La probabilidad de que las personas con empleo formal se mantengan en este sector es alta (86.38%).

Paralelamente, la probabilidad de moverse desde un empleo formal a un empleo informal dentro del mismo sector es bastante baja (1.37%). Estos datos sugieren que los beneficios y estabilidad que otorga el sector formal, constituyen incentivos importantes para permanecer laborando en este. En contraste, la probabilidad de que alguien en el sector informal se mueva hacia el sector formal es significativamente baja (5.73%).

Estos comportamientos indican que existen barreras significativas para la transición del sector informal al formal, sean la falta de habilidades específicas o educación y el acceso limitado o la falta de acceso a empleos formales.

Por otro lado, para quienes están en empleo informal, obtener un título universitario incrementa sustancialmente la probabilidad de pasar al empleo formal en un 36.19%. A pesar de que una mayoría sigue en empleo informal tras graduarse (44.23%), la oportunidad de acceder al sector formal es mucho mayor en comparación con aquellos que permanecen en el empleo informal sin estudios universitarios (5.73%). Esto demuestra que la educación universitaria es un elemento clave para la formalización del empleo, ya que otorga las habilidades y credenciales necesarias para ingresar a mejores oportunidades laborales en el sector formal.

Los resultados expuestos demuestran que para abordar eficazmente los desafíos de la informalidad laboral en la República Dominicana, es esencial implementar políticas integrales que consideren múltiples dimensiones. Estas dimensiones deben incluir elementos como la educación, la capacitación laboral, la equidad de género y el desarrollo sectorial. Estas políticas deben estar orientadas no solo a la creación de empleos formales, sino también a la mejora de las condiciones laborales y la provisión de una red de seguridad social adecuada para todos los trabajadores. Al hacerlo, se puede fomentar un mercado laboral más inclusivo y sostenible, contribuyendo a un desarrollo económico más equitativo en el país.

► Recomendaciones

De este estudio se desprenden dos tipos de recomendaciones principales. En primer lugar, aquellas que procuran entender el fenómeno de la productividad laboral e informalidad y sus implicaciones. En segundo lugar, las que buscan impulsar el desarrollo de estrategias de formalización y promoción de la productividad.

El primer paso para promover políticas que fomenten la productividad, es contar con las informaciones y datos necesarios para su análisis y monitoreo. En este sentido, es fundamental mejorar la medición de la productividad laboral para comprender mejor su impacto en la informalidad. Dado que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM) concentra los esfuerzos y apoyos destinados a las MIPYMES, es crucial que se dispongan de estadísticas oficiales que permitan obtener diferenciaciones precisas de la productividad en los diversos sectores económicos. Esto proporciona información vital para diseñar políticas y medidas específicas dirigidas a aumentar la productividad y, por ende, reducir la informalidad laboral en la República Dominicana.

En esa misma línea, llevar a cabo investigaciones comparativas sobre la productividad en el sector formal versus el sector informal con miras a facilitar una mayor y mejor comprensión sobre el fenómeno. Estos estudios implicarían examinar las diferencias en la eficiencia, calidad y rendimiento laboral entre los trabajadores formales e informales en diversos sectores de la economía. Los hallazgos podrían proporcionar información valiosa sobre los factores que impulsan la informalidad y las posibles estrategias para mejorar la productividad en ambos sectores.

Asimismo, sería relevante realizar estudios sobre los costos reales de la formalización laboral para los empleadores y los trabajadores. Esto incluiría analizar los costos directos e indirectos asociados con el cumplimiento de las regulaciones laborales, el pago de impuestos y la adquisición de beneficios sociales. Comprender estos costos podría ayudar a diseñar políticas que faciliten la transición hacia la formalidad y mitiguen las barreras económicas que enfrentan tanto los empleadores como los trabajadores informales. Estas investigaciones más avanzadas serían fundamentales para informar el diseño y la implementación de políticas más efectivas orientadas a reducir la informalidad laboral en la República Dominicana.

En lo que respecta a la promoción de políticas, se recomienda continuar investigando e impulsando

iniciativas que fomenten la formalización del empleo. Esto incluye programas de formación laboral que proporcionen habilidades necesarias para el mercado formal, así como legislaciones y políticas fiscales que incentiven el cumplimiento fiscal y el desarrollo empresarial. La identificación y promoción de estrategias efectivas para reducir la informalidad son fundamentales para mejorar la cohesión social y el crecimiento inclusivo en la República Dominicana.

Se sugiere también explorar líneas de investigación más avanzadas que puedan arrojar luz sobre aspectos específicos de la informalidad laboral y sus implicaciones. Por ejemplo, sería pertinente realizar estudios de impacto para evaluar el efecto de las políticas y programas existentes en la reducción de la informalidad. Estos estudios podrían analizar en detalle cómo diferentes intervenciones afectan la transición de los trabajadores del sector informal al formal, así como sus repercusiones en términos de empleo, ingresos y bienestar económico.

Se recomienda llevar a cabo estudios de experimentos de campo (field experiments) para explorar estrategias innovadoras que impulsen la formalización laboral, como por ejemplo, el uso de nudges. Los nudges son intervenciones diseñadas para influir en el comportamiento de las personas de manera sutil, sin imponer restricciones o cambiar significativamente sus incentivos económicos. En el contexto de la informalidad laboral, los nudges podrían emplearse para fomentar la adopción de prácticas formales y el cumplimiento de las regulaciones laborales, sin recurrir a medidas coercitivas. Por ejemplo, se podrían diseñar experimentos que evalúen el impacto de diferentes tipos de mensajes o recordatorios sobre la importancia de la formalización y los beneficios asociados con ella. Estos mensajes podrían ser enviados a empleadores y trabajadores informales a través de diversos canales de comunicación, como mensajes de texto, correos electrónicos o carteles informativos en lugares de trabajo.

Además, se podrían llevar a cabo experimentos que analicen el efecto de incentivos financieros o fiscales en la decisión de formalizarse. A modo ilustrativo, se podrían ofrecer subsidios o exenciones fiscales a las empresas que se registren formalmente y cumplan con ciertos requisitos legales. Estos incentivos podrían actuar como un estímulo adicional para los empleadores y trabajadores informales que enfrentan barreras económicas para la formalización.

Bibliografía

- Abdullaev, U., Estevão, M. M., & International Monetary Fund. (2013). Growth and Employment in the Dominican Republic: Options for a Job-rich Growth.
- Amendola, A., Boccia, M., Mele, G., & Sensini, L. (2023). Do fiscal policies affect the firms' growth and performance? Urban versus rural area.
- Banco Mundial. (2024, enero 24). Infografía: Índice de Oportunidades Humanas. Banco Mundial. <https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2016/10/24/infografia-indice-de-oportunidades-humanas>
- Beaton, K., Garcia-Saltos, R., & Figliuoli, L. (2019). Paving the Way to Sustained Growth and Prosperity in Central America, the Dominican Republic, and Panama.
- Ceara-Hatton, M. (2016a). La cuestión del empleo (desempleo) y la insuficiencia de la demanda (2000-2013).
- Ceara-Hatton, M. (2016b). La paradoja del crecimiento económico: el empleo y la informalidad en la República Dominicana.
- Ciriaco Cruz, A., & Gratereaux Hernández, C. (2020). Estimación de la demanda de trabajadores extranjeros en los sectores construcción y agropecuario en República Dominicana.
- Díaz Tavera, C. I. (2021). Sobre los factores sociodemográficos del empleo informal en la República Dominicana.
- Dirección de Análisis Económico Sectorial, MEPyD. (2023). Panorama productivo de República Dominicana: Un análisis a nivel territorial.
- Departamento de Estudios Económicos y Tributarios, DGII. (2013). Impacto de la Informalidad en la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
- Fineout-Overholt, E., & Johnston, L. (2005). Teaching EBP: Asking searchable, answerable clinical questions. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 2(3), 157-160.
- Guzmán, R. M., Lizardo, M., & de la Rosa, D. E. (2023). El salario mínimo en el mercado laboral dominicano.
- Holz, J. E., List, J. A., Zentner, A., Cardoza, M., & Zentner, J. E. (2023). The \$100 Million Nudge: Increasing Tax Compliance of Firms Using a Natural Field Experiment.
- Ibarrarán, P., & Rosas Shady, D. (2009). Evaluating the impact of job training programmes in Latin America: evidence from IDB funded operations.
- Macrocaribe, GMF09, Grupo Banco Mundial. (2017). Hacia un sistema tributario más eficiente.
- Organización Internacional del Trabajo. (2014). Evolución del empleo informal en la República Dominicana.
- OCDE. (2023). Estudio multidimensional de la República Dominicana.
- Richardson, W. S., Wilson, M. C., Nishikawa, J., & Hayward, R. S. (1995). The well-built clinical question: A key to evidence-based decisions. *ACP Journal Club*, 123(3), A12-A13.
- Rodríguez Núñez, J. (2022). Pobreza e informalidad, ¿un dilema de causalidad reversa en la República Dominicana?

Rodríguez Núñez, J. B., & Guerra Salazar, I. E. (2019). Una Aplicación de la Descomposición Blinder–Oaxaca junto a regresiones por cuantiles de influencia recentrada al sector formal e informal y sus determinantes.

Rodríguez Núñez, J. B., Guerra Salazar, I. E., & Ogando Montero, F. M. (2017). Determinantes del Empleo Informal en la República Dominicana en el año 2016.

Rosemary Vargas-Lundius. (2019). Peasants In Distress: Poverty And Unemployment In The Dominican Republic.

Schneider, F. (2022). Estimation of Informal Economy: Figures for Developed and Underdeveloped Countries Around the World.

Francisco Galrao Carneiro, S. S. (2017). When Growth Is Not Enough: Explaining the Rigidity of Poverty in the Dominican Republic.

www.ilo.org/sanjose

Organización Internacional del Trabajo

Oficina para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana

San José, Costa Rica